

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 3
ISSUE 2

2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

TOSHKENT - 2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2023-2>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Muhammadiyev Ahadjon
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиулина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мухаммадиев Ахаджон
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Gulal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhammadiyev Akhadjon**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

ALISHER NAVOIYNING 582 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 582 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 582nd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литература Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

1. **Osman Fikri Sertkaya**
ALİ ŞİR NEVÂÎ'NİN TÜRK DÜNYASINA TESİRİ.....10
2. **Афтондил Эркинов**
ЎЗБЕКИСТОНЛИК РОМАН-ГЕРМАН ФИЛОЛОГИЯСИ МУТАХАССИСЛАРИ –
ХОРИЖИЙ НАВОИЙШУНОСЛИК ИЛК ТАДҚИҚОТЧИЛАРИ.....16
3. **Zebo Yaxshiyeva**
NAVOIY VA INGLIZ ADIBLARI IJODIDA AMIR TEMUR OBRAZI TALQINLARI.....25

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

4. **Usmon Qobilov**
ALISHER NAVOIY “BADOYI’ UL-BIDOYA” DEVONIDA NUBUVVAT MASALASI VA
MASIH OBRAZI TALQINI.....30
5. **Jumagul Suvonova**
ABADIYATNING BESH DOVONI41
6. **Abdurayim Turobov**
KIM MUHABBAT BIRLA TUZGAYLAR NAVO (“LISON UT-TAYR” TAHLILI
MISOLIDA).....49

MA’RIFAT YOG’DUSI

7. **Ahadjon Muhammadiyev**
NAVOIY MA’RIFATINI ANGLASH.....57
8. **Toji Norov**
ALISHER NAVOIY IJODIDA BORLIQ MASALASINING FALSAFIY TALQINI.....66

NAVOIY POETIKASI

9. **Dilnoza Buronova**
MUMTOZ ADABIYOTDA BADIY USLUBNING NAMOYON BO’LISHI.....91

ASLIYAT UMMONI

10. **Saidbek Boltaboyev**
O’G’UZ YURTLARIDA YOZILGAN NAVOIY LUG’ATLARI VA NAVOIY
ASARLARINING O’G’UZCHAGA O’GIRILISHI.....97
11. **Mariya Sabtelni**
XVI ASRNING BOSHIDA MARKAZIY OSIYODA SAN’AT VA SIYOSAT. Ingliz tilidan
Gulandom Yo’ldosheva tarjimasini.....110

ILM, OLAM VA OLIM

12. **Akbarxon Asrorov, Mardon Boltayev**
UBAYDULLOH XOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON
VALIXO’JAYEV TALQINIDA.....117

13. **Dilshoda Hasanova**
AKADEMIK BOTIRXON VALIXO‘JAYEVNING XAMSACHILIK AN‘ANASI VA NAVOIY “XAMSA”SIGA DOIR QARASHLARI TAHLILI.....122
14. **Гулабза Қаршиева**
АЛИШЕР НАВОЙНИНГ “ҲАЙРАТ УЛ-АБРОР” ДОСТОНИ ҒОЯЛАРИНИНГ МИНИАТЮРА АСАРЛАРИДАГИ ТАЛҚИНИ (ШАҲЗОДА БАДИУЗЗАМОН ҚЎЛЁЗМАСИ МИСОЛИДА).....131

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

15. **Насиба Очилова, Шоира Темирова**
СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОЙ: КАК ЕГО ИДЕИ И ЦЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.....146

RETRO

16. **Ibrohim Haqqulov**
SOQIYNOMA – HAYOT VA SHODLIK MANZUMASI.....151

ISSN: 2181-1419
www.tadqiqot.uz**ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI**
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY**Тожи НОРОВ,**
ТДИУ доценти
Фалсафа фанлари доктори (DSc)**АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИДА БОРЛИҚ МАСАЛАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ
ТАЛҚИНИ**

For citation: Toji Norov. PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF THE PROBLEM OF EXISTENCE IN THE CREATION OF ALISHER NAVOI. Alisher Navoi. 2023, vol. 3, issue 2, pp.66-90

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8399798>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола улуғ мутафаккир, ўзбек мумтоз тили ва адабиёти асосчиси, йирик файласуф Амир Алишер Низомиддин Навоийнинг фалсафий қарашлари таҳлиliga бағишланган. Таъкидлаш керакки, мутафаккир мероси ҳали ўзи тириклик пайтидан бошлаб катта қизиқиш билан ўрганилган бўлиб, кейинчалик, унинг ижоди кўпроқ бадий ижод, адабиёт, адабиёт тарихи, лирик маҳорат, ижтимоий-сиёсий фаолияти, матншунослик, манбаъшунослик соҳалари бўйича тадқиқ этилган. Афсуски, мутафаккирнинг фалсафий, хусусан борлиққа оид қарашлари гарчи, билвосита тасаввуф адабиёти ёки шеърляти мисолида қисман эътибор қаратиб кетилган бўлсада, бевосита фалсафий таҳлил ва тадқиқ қилинмаган. Мақолада Навоийнинг борлиққа оид қарашлари тадқиқ этилиб, маълум хулосалар қилинди.

Калит сўзлар: Алишер Навоий, фалсафа, борлиқ, фалсафага оид истилоҳлар, фазо, вақт, моддий борлиқ, номоддий борлиқ, ислом фалсафасида борлиқ, тасаввуф фалсафаси, ваҳдат ул-вужуд.

Toji NOROV,
Associate Professor of TDIU,
Doctor of Philosophy (DSc)

**PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF THE PROBLEM OF EXISTENCE IN
THE CREATION OF ALISHER NAVOI****ANNOTATION**

This article is devoted to the analysis of the philosophical views of the great thinker, the founder of the classical Uzbek language and literature, the great philosopher Amir Alisher Nizamiddin Navoi. It should be noted that the legacy of the thinker was studied with great interest from the time he was alive, and later, his work was researched more in the fields of artistic creation, literature, literary history, lyrical skill, socio-political activity, textual studies, source studies. Unfortunately, the thinker's philosophical views, in particular regarding existence, were not directly philosophically analyzed and researched, even though they were indirectly paid attention to in the example of Sufism

literature or in the article, Navoi's views on existence have been studied and certain conclusions have been drawn.

Key words: Alisher Navoi, philosophy, existence, philosophical terms, space, time, material existence, immaterial existence, existence in Islamic philosophy, Sufism philosophy, vahdat ul-vujud.

Тоджи НОРОВ,
Доцент ТДИУ
доктор философии (DSc)

ФИЛОСОФСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ АЛИШЕРА НАВОИ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена анализу философских взглядов великого мыслителя, основоположника классического узбекского языка и литературы, великого философа Амира Алишера Низамиддина Навои. Следует отметить, что наследие мыслителя изучалось с большим интересом еще при его жизни, а в дальнейшем его творчество исследовалось больше в области художественного творчества, литературы, истории литературы, лирического мастерства, общественно-политической деятельности, текстоведеие, источниковеведение. К сожалению, философские взгляды мыслителя, в частности относительно бытия, не были непосредственно философски проанализированы и исследованы, хотя косвенно на них и обращалось внимание на примере суфийской литературы или поэзии. В статье изучены взгляды Навои на существование и сделаны определенные выводы.

Ключевые слова: Алишер Навои, философия, существование, философские термины, пространство, время, материальное существование, нематериальное существование, существование в исламской философии, философия суфизма, вахдат уль-вуджуд.

Кириш ва мавзунинг долзарблиги. Борлиқни англаш ва уни танқидий таҳлил қилиш жаҳон фалсафаси тарихидаги асосий мавзу ва муаммо ҳисобланади. Борлиқ муаммоси – унинг илохий талқини динда бир қанча мазҳаб ва оқимларга бўлинишга, дунёвий талқини ҳам кучли ижтимоий зиддиятлар ва бўлинишларга, фалсафанинг онтологик илмий талқинида ҳам бир қанча фалсафий ва илмий-назарий мактаблар ва оқимларни пайдо бўлишига сабаб бўлган ва бу диалектик мунозара давом этмоқда.

Коинот, олам, борлиқ билан боғлиқ мавзу жаҳон фалсафаси тарихида ўзининг салмоқли ўрни ва мақомига эга улғу мутафаккир, ўзбек мумтоз адабий тилининг асосчиси, йирик давлат ва жамоат арбоби – Амир Алишер Низомиддин Навоий (1441-1501) асарларида ҳам ўзига хос тарзда чуқур тадқиқ ва таҳлил қилинган. Назаримизда, мутафаккирнинг фалсафий онтологияга оид қарашлари тадқиқотлар доирасидан четда қолиб келаётган эди. Навоий онтологик фалсафаси, фалсафий тафаккур таълимотлари билан айрим масалаларда умумийлик касб этсада, лекин, Навоийга хос оригинал ёндошувлар борки, бундай фалсафий қарашлар чуқур илмий тадқиқотлар олиб боришни ва аниқ илмий-фалсафий хулосалар чиқаришни талаб ва тақозо қилади. Ана шу жиҳатларни тадқиқ қилиш мавзунинг долзарблигини англади.

Методлар ва муаммонинг ўрганилганлик даражаси: Улғу мутафаккирнинг ҳаётий ва ижодий фаолияти ҳали ўзи ҳаётлик пайтидаёқ катта эътибор ва эътироф билан ўрганила бошланган. Жумладан, Султон Ҳусайн Бойқаро, Абдурахмон Жомий, Захириддин Муҳаммад Бобур, Мирхонд, Хондамир, Зайниддин Восифий, Содикбек Содикий, Абдураззоқ Самарқандий, Фасих Хавофий, Муйиниддин Исфизорий каби муаллифларни санаб ўтиш мумкин. Навоий ҳаёти ва ижоди, у ҳақда ёзилган юқоридаги тарихий қийматдаги асарлар кейинчалик йирик шарқшунос, навоийшунос олимлар томонидан тадқиқ этилган.

Шу маънода, ушбу тадқиқот иши билан боғлиқ илмий изланишлар олиб борган олимларни уч гуруҳга бўлиш мумкин:

Биринчи гурух. Ушбу гурухга бевосита Навоий ҳаёти ва ижоди, маънавий, фалсафий меросини тадқиқ этган хорижлик олимларни киритиш мумкин. Мутафаккир ижодини фалсафий моҳиятини ёритишда хорижлик олимлардан Эронлик навоийшунос Муҳаммадзаде Ҳусейн Сиддиқнинг хизматларини эътироф этиш лозим. Олим Навоий асарларини таҳлил этиб, мазкур меросни жаҳон адабиёти тараққиёти тарихидаги аҳамияти, санъат ва мафкура нуқтаи назаридан бутун дунё маданиятига ўз хиссасини қўшганлиги, тил нуқтаи назаридан туркий халқлар маданиятига улкан хазина тақдим эта олгани, жаҳон тилшунослигида тутган ўрни борасида илмий изланишлар олиб борган. Инглиз олими **Роберт Мак Генри Навоийнинг** ҳаёт йўли, давлат бошқарувидаги стратегияси, асарларининг бадиий қиммати юзасидан ўз қарашларини баён этган. **Ҳамид Дабаши** эса форс адабий дунёсида Навоий меросининг ўрни ҳамда мутафаккир фалсафий ижодининг инсонпарварлик моҳиятини очиб берган. Шунингдек, Алишер Навоийнинг фалсафий қарашларини ёритишда **Р.Никольсон, Н.Ж.Валмслей, К.П.Куртейл, М.Сабтел, О.С.Левенд, Гулом Ҳусейн Ҳадод Одил** каби хорижлик мутахассисларнинг хизматлари эътиборга лойиқ. Навоий ижодини асл нусхалар асосида ўрганган яна бир фаранг олими, франциянинг Константинополдаги элчиси Франсуа Альфонс Белен (1817-1877) [Belin 1861: 7-33]. Навоий адабий меросини тадқиқ этиш юзасидан хорижий тадқиқотлар кўлами жуда кенг, биз ўз тадқиқотимизда асосан мутафаккирнинг фалсафий қарашларига оид илмий изланишларга эътибор қаратдик.

Иккинчи гурух. МДХ доирасида Навоий маънавий меросининг фалсафий томонларини ёритишда И.Ю.Крачковский шарқшунослик тарихида Навоий меросининг аҳамияти борасида, Е.Э.Бертельс Жомий ва Навоийнинг фалсафий қарашларини қиёсий таҳлили юзасидан ўз қарашларини баён этган. Нурмуаммад Ашурпур туркман адабий меросида Навоийнинг ўрни ҳамда Махтумқули ижодида мутафаккирнинг сезиларли таъсири хусусида таҳлилий ёндашувларини билдириб ўтган. Арман шарқшуноси Ж.Орбели адиб асарларининг фалсафий моҳиятини эътироф этган ҳолда Навоий илмий ижодиётига бағишланган фестивал ташкил этган. Ж.Шаяхметова Марказий Осиё маънавий мероси тараққиётида Навоий асарларининг аҳамиятини юксак баҳолайди. Шунингдек, Алишер Навоий меросининг фалсафий моҳиятини таҳлил этишда А.М.Прохоров, Н.Лебедев, Б.Фурўзонфар, Ж.Нурбахш, А.Куделин ларнинг илмий изланишлари диққатга сазовордир.

Учинчи гурух. Мамлакатимиз тадқиқотчилари ва олимлари томонидан асрлар давомида Навоий фалсафий мероси турли соҳа вакиллари томонидан тадқиқ этилиб келинмоқда. Навоийшунослик соҳасида XX асрда катта ютуқларга эришилди. Мазкур даврда Навоий ижодини ўрганиш жараёнида ижтимоий-сиёсий ҳаёт, унда Навоийнинг ўрни бўйича илмий-тадқиқотлар олиб борилган. Жумладан, В.Абдуллаев, А.Абдуқодиров, С.Айний, Ҳ.Алиқулов, Т.Аҳмедов, С.Каримов, Н.Комилов, Н.Маллаев, М.Муҳиддинов, И.Мўминов, М.Т.Ойбек, С.Олимов, М.Орипов, А.Рустамов, А.А.Семёнов, Ў.Сулаймон, И.Султонов, М.Хайруллаев, П.Шамсиев, Ш.Шомухамедов, Б.Эралиев, Қ.Эргашев, С.Эркинов, А.Қаюмов, М.Қўшжонов, С.Ғаниева, А.Ҳайитметов, И.Ҳаққулов, А.Эркинов [Норов 2022: 7-8] бошқа олимларимиз тадқиқотларини келтириб ўтиш мумкин. Айниқса, Навоий меросининг фалсафий таҳлили, унда борлик, унинг яралиши, мавжудлиги, ўзгаришлар ва жараёнлар талқинига маърифий ёндашув, бадиий образлилик, мажоз баёни масалаларини ёритиб беришда **В.Зоҳидов, И.Султонов, М.Ориповнинг** тадқиқотлари диққатга сазовор. Шунингдек, истиқлол йилларида Навоий ижодиётини ўрганиш бўйича тадқиқотлар доираси янада кенгайди. **Б.Валихўжаев, Р.Воҳидов, М.Имомназаров, Н.Комилов, З.Мамадалиева, М.Маҳмудов, М.Муҳиддинов, Д.Салохий, Ш.Сирожиддинов, А.Қуронбеков, Ш.Ҳайитов** каби кўплаб адабиётшунос олимларнинг илмий тадқиқотлари бунга мисол бўла олади. Мазкур тадқиқотларда асосан тасаввуф ва тасаввуф адабиётидаги илмий-маърифий қарашлар ва унинг ўзбек мумтоз адабиётидаги бадиий талқини масалалари ҳақида мулоҳазалар баён этилади. Мамлакатимизда Навоий адабий меросига фалсафий ёндашув масаласида **Ш.Сирожиддиновнинг** тадқиқотларини келтириб ўтишимиз мумкин. Олимнинг тадқиқотлари мутафаккир ҳақидаги бирламчи, ишончли манбаларга асосланганлиги, шунингдек, унинг ижтимоий-ахлоқий ва айнан фалсафий жихатлари чуқур таҳлил

қилинганлиги билан ажралиб туради. Шунингдек, Алишер Навоий асарларидаги замон ва макон масалалари бадий баёнларидаги тарихий ва **хронотоп хусусиятлари** ҳамда фалсафий жиҳатларига **У.Жўракуловнинг** тадқиқотларида ҳам урғу берилган.

Р.Тошниёзова изланишларида эса мутафаккир ижодидаги фалсафий қарашларнинг поэтик онтологияси хусусиялари “Хамса” дostonлари мисолида тадқиқ этилади.

Тадқиқот натижалари. Алишер Навоий фалсафий қарашларининг назарий манбалари ва методологик асослари сифатида қадимги тамаддун ўчоқлари бўлган – Қадимги Миср, Бобил, Шумер, Ҳинд, Хитой, Араб халқлари, Шимолий Африка (Мағриб), Яқин Шарқ, Марказий Осиё халқлари ва Қадимги Юнон фалсафасига оид билимлар тизимини айтиш мумкин.

Бунга ёрқин мисоли сифатида, мутафаккирнинг “Хамса” таркибидаги дostonлари, “Лисонут тайр” каби бадий-мажозий асарлари билан бир қаторда, “Тарихи мулуки ажам”, “Тарихи анбиё ва ҳукамо”, “Насойимул муҳаббат” “Мажолисун нафоис” “Маҳбуб ул-қулуб”, “Вақфия” “Муҳакамат ул-луғатайн” каби илмий тарихий, илмий-назарий илмий-фалсафий асосдаги асарлари келтирилган. Мутафаккирнинг “Сирожул муслимийн”, “Назм ул жавоҳир”, “Арбаъин”, “Рисолайи тийр андохтан”, “Муножоот”, каби асарларида ислом фалсафасидаги борлиқ мавзу муаммолари уларга муносабатларнинг ахлоқий жиҳатларининг илоҳий асослари ўз аксини топган.

Навоий фаолияти ва меросини ўрганишда, унинг борлиқ фалсафасидаги илоҳиётга оид қарашлар турли даврларда турлича мафкуравий ёндашувлар, хусусан, **шўро тузимига хос ноҳолис муносабатлар** бўлганлигини алоҳида айтиб ўтиш жоиз. Жумладан:

“Ҳайратул-аброр”нинг 1974 йилда Ғ.Ғуллом нашриётида чоп этилган насрий баёнида [Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф: 228], Навоий даври мусулмон Шарқи одоби ва анъаналарига хос бўлган асарлари аввалида, Аллоҳга ҳамду-санолар, пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) га наът ва дуойи саловотлар, азиз авлиёларга дуойи хайрлар келтирилган аввалги 12 бобигача бўлган қисми тушириб қолдирилган.

Шунингдек, асарнинг Хожа Баҳоуддин Нақшбандга бағишланган 21 боби, иймонга бағишланган (Аввалги мақолот) 22 боби, Ислом дини моҳиятига бағишланган 24 боби, сўфийлик тариқатининг йирик намоёндаси Иброҳим Адҳамга бағишланган 25 боблари тушириб қолдирилган. Лекин, шўро даври мафкурасининг таъқиб объекти диний мавзу бўлганлиги боис Навоий даврида, унинг асарларида ҳам танқид остига олинган золим подшоҳлар, адолатсиз вазирлар, айниқса, риёкор шайхларни аёвсиз фош этган бобларига асосий эътибор қаратилган. Умуман, Навоий ижодий мероси ва амалий фаолиятига феодал-клерикал, яъни феодал-диний адабиёт вакили сифатида талқин қилишга урғу берилар эди [Клерикализм].

“Садди “Искандарий” дostonининг 1978 йилда, Ғофур Ғуллом нашриётида чоп қилинган насрий баёнида [Навоий 1978: 288] ҳам шу каби ҳолни кўриш мумкин. Хусусан, асарнинг Аллоҳ ҳамди, пайғамбарга наътига бағишланган дастлабки 5 боби тушириб қолдирилган. Зеро, худди айнан ана шу бобларида мутафаккирнинг борлиқ фалсафасининг асл мазмуни бўлган, илоҳиёт фалсафаси ўз ифодасини топган [Навоий 1992: 7-34]. Жумладан, дostonнинг биринчи бобида:

Вужуд аҳлининг коми жудунг била,

Келиб жуд қойим вужудунг била.

Вужудунг қачон қилса зоҳир қидам,

Бўлуб борча ашё вужуди адам [Навоий 1993: 11], деган гениал

пантеистик фалсафага оид байтлар билан бошланади.

Мазмуни: оламдаги барча ашёларнинг вужуди Сенинг вужудинг ва саховатинг туфайли пайдо бўлган. Асл вужудий қайюмлик, яъни борлиқ Сенгагина хос, қолган нарсалар фақат Сенинг зоҳиринг бўлиб, улар шунчаки шаклга эгадирлар. Бошқа ашёларнинг вужуди, адамга – йўқликка айланади. Сенгина мангу, қойуми мутлақ бўлиб қолаверасан, деган маънони беради.

Асар 9 бобининг номланиши ва бобнинг аввали пайғамбар наътига бағишланган ва “Анингдекки, анбиёи мурсал анжумани анжумиға Муҳаммад арабий “айни”дин куёшлиқ аён бўлди, салотини олий хайлида доғи Шоҳи Ғозий вужуди божудидин ҳамул ҳол зоҳир бўлгондин шаммае зоҳир қилмоқ халадуллоҳу мулкаҳу ва султонаҳу ва аъло шонаҳу” [Навоий 1992: 64-70] деб номланган бўлиб, бобнинг номи, “Олий мақомлар орасида шоҳ Ғозийнинг ҳам марҳаматли вужудида шундай ҳол борлигидан оз-моз сўз юритмоқ; Худо унинг мамлакатини барқарор ва шоҳлигини абадий қилғай” деб таҳрир қилиниб, насрий баёни берилган. Табиийки, матнда ҳам шундай “таҳрирлар” бор [Навоий 1978: 288].

Шунингдек, 20-23 бобгача бўлган Ҳақ сифатларига, адолатда Аллоҳнинг ҳидоятига чорлов қисми ҳам тушириб қолдирилган [Навоий 1992: 155-224]. Оламни яралишига бағишланган 36 боби ҳам тушириб қолдирилган бўлиб, шу бобда ҳам, коинотда, оламда борлиқни боқий жавҳари Ҳақ сифати хусусида гап борган Навоий 1992: 233-253].

Ваҳоланки, боб шундай сатрлар билан бошланади:

Азал субҳиким чекти Файёзи Жуд,
Бори офаринишқа нақши вужуд [Навоий 1993: 200-201].

Яъни, азалда, оламнинг яралиш тонгида ўз саховати билан оламдаги ҳамма мавжуд нарсаларга ўзига хос вужуд ва шакл-шамойил, рангу-сурат билан яратди. Зеро, барча нарсанинг вужуди Унинг вужудидир.

Бизнинг назаримизча, шўро даврида, Навоий асарларида уларнинг насрий баёнида ҳам дostonларнинг илоҳиёт қисми, яъни мутафаккир асарлари фалсафасининг асосий мағзини ташкил қилган бўлиб, уларни тўлиқ ёки қисман тушириб қолдириш орқали, асарларнинг ҳақиқий мазмунидан чалғитиш ёки умуман бебаҳра қолдиришдек катта ғаразли мақсадлар қўйилган. Эътиборли жиҳати шуки, Навоий асарларининг айнан шу тушириб қолдирилган қисмлари олам, коинот, борлиқ, оламдаги бошқа ашёлар, уларнинг пайдо бўлиши ибтидоси ва мавжудлик тарзи, интиҳоси (қиёмат – Ғарб фалсафасида апокалиптик фалсафа) [<https://ru.wikipedia.org/wiki>] каби онтологияга оид қарашлар тизими эди.

Бундай қисқартирилган ҳолда чоп этиш, насрий баён қилиш, “таҳрир қилиш” ҳоли мутафаккирнинг “Лайли ва Мажнун” дostonи қисматида ҳам бўлган. Хусусан, дostonнинг 1990 йил Ғ. Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриётида чоп қилинган насрий баёнининг [Навоий 1990: 114], Оллоҳ ҳамди, пайғамбаримиз наътига бағишланган дастлабки бешта боби, тарихда ўтган одил подшоҳлар, халифалар мадҳига бағишланган еттинчи ва саккизинчи боби ва илоҳиётга бағишланган айрим боблар ичидан қисқартирилган ҳолда чоп этилган. Асарнинг биринчи бобида қуйидаги олам ва борлиққа оид қуйидаги илоҳий талқинни кўрамиз:

Эй илмингга ғайб сирри маълум,
Мавжудсен, ўзга борча маъдум [Навоий 1992: 7].

Мазмуни: оламнинг ғойибона яъни ҳамма сирлари фақат Сенга аён, инсон уларни ақли билан у сирларни била олмайди. Фақат Ўзинг мавжудсан, бошқа ҳамма нарса (маъдум) йўқликка маҳкуmdir.

Мусулмон Шарқида мафкура сиёсатнинг кули бўлиб қолганлиги боис, аксар ҳолларда “**Ҳақ**” ва “**ҳақиқат**” масалаларига жоҳилона ҳукм қилинган ҳоллари кўп бўлган. Бундай фожиалар баёнини Навоий асарларида ҳам кўриш мумкин. Масалан, “Насойим ул-муҳаббат”да Мансур Ҳалложни қатли билан боғлиқ ҳолатни: “Шайх Шиблий дебдурлар: улча ул деди, мен ҳам дейрман. Аммо мени телбалик қутқарди ва ани ақл ўлимга гирифтор қилди” [Навоий 2001: 106]. Яъни, бундан шундай хулоса қилинадикки, агар, Ҳаллож девона ёки телба деб топилса, у ўзини Худоман деса ҳам кечирилиши мумкин эди. Лекин, у ўжарлик қилиб мен девоналик ёки телбалик билан айтгим демади. Ҳалложни илмда тенгсизлигини билган пешволар ва қозилар унинг шу жавобини 11 йил кутдилар. Лекин, у ўз “даъвосини” ўзгартирмади. Кейин қатл қилинди.

Ҳалложнинг фожиали тақдирини ўз замонида, Навоийнинг ғойибона пири, салафи бўлган Хожа Аҳмад Яссавий ҳам надомат билан шундай баҳолайди:

Билмадилар мўллолар “Анал-ҳақ” нинг маъносин,
Қол аҳлига ҳол илмин Ҳақ кўрмади муносиб,

Ривоятлар битилди, ҳолин ани билмади,
Мансурдек авлиёни қўйдилар дорга осиб,
Ахгар қилиб кулин кўкка совурдилар,
Тоғу тузлар “Анал-ҳақ”, деб турар эрмиш [Аҳмад Яссавий].

Бизнинг фикримизча, Шарқда ҳам Ғарбда ҳам бу каби мутафаккирларнинг “гуноҳи” аслда борлиқ ҳақидаги қарашларида эмас, ижтимоий адолатсизликка қарши исёнида эди.

Алишер Навоий фалсафасида инсон борлиғи, борлиқни билиш назарияси ва онтологияга оид истилоҳлар учрайдики, улар чуқур лисоний ва фалсафий таҳлил ва тадқиқ қилишни талаб қилади. Шунингдек, мутафаккир фалсафий қарашларида фалсафанинг белгиловчи йўналишларидан бири – **онтология, гносеология, эпистемология**, яъни борлиқни билиш назариясига оид қарашлар ёрқин мисоллар билан қиёсий таҳлил қилинган.

Навоийнинг “Фарҳод ва Ширин”даги маълум ва машҳур ҳикмати бунга ёрқин мисол бўлади:

Ки ҳар ишники қилди одамизод,
Тафаккур бирла билди одамизод [Навоий 1991: 122] [Навоий 1998:

231-270].

Навоийда ҳам билишнинг асосий воситалари бўлган инсон сезгилари, шунингдек, фақат инсонга хос бўлган – ақл, идрок, кўнгил, димоғ, дид-фаросат, хотира, мушоҳада, мулоҳаза, билиш ва уни бошқаларга етказишдаги мужизавий коммуникатив мантиқ, мантиқнинг мантиқини ташкил этган тил(нутқ) хусусиятлари тўғрисида фикр юритилган.

Билиш назарияси бўйича Навоийга хос талқин унинг асарларидаги фалсафий мулоҳаза ва таҳлилий услубда ва тилда табдил қилинганлиги тадқиқ қилинади.

“Ҳайратул-аброр”да, инсоннинг бешта (хомиса) сезгилари таърифланиб:

Босирау сомиау ломиса,
Зойиқау шомма била хомиса, дейилган.

- Басира – кўриш сезгиси – кўз;
- Сомиа – эшитиш сезгиси, кулоқ;
- Ломиса - сезиш аъзолари (танадги сезги);
- Шомиа – ҳид билиш сезгиси, бурун, димоғ;
- Зайиқа – таъм билиш, тил, танглай, оғиз каби сезгиларни келтиради.

Шунингдек, буларни тўлдирувчи ва инсон яшаши учун асос бўладиган тана аъзоларини таърифлаб, нафас олиш органлари, ҳазм қилиш органлари – ошқозон ичак тизимини ҳам катта бадий-фалсафий тарзда таърифлайди [Навоий 1991: 94]. Бу орқали, танадаги барча органлар, хоҳ моддий, хоҳ руҳият билан боғлиқ бўлсин, улар бир-бири билан узвий, умумий бутунликни ташкил этишини таъкидлайди. Ваҳоланки, сезги органларининг фаолияти фақат тирик мавжудотлар, хусусан, инсон ҳам жисмонан бор ва тирик бўлганда фаол бўлади. Боб якунида Навоий, “Ўзини билган Оллоҳни билади” ҳадисини хулоса қилиш орқали, ўз фалсафасининг ахлоқий жиҳатига устуворлик бағишлаган [Навоий 1991: 90-96].

Хотира, билиш, билим, ақл-идрок, тажрибанинг эффекти шундаки, киши муайян бир хил нарсани қайта-қайта ўрганмайди. Тажриба ва хотира кучи билан инсон бир нарсани қайта-қайта янгидан ўрганмайди балки халқчил тилда айтганда “кўзини юмиб бажаради”, ёки “беш бармоғидек билади”. Бу жиҳатлар инсон хотираси оламнинг, борлиқнинг кўзгудаги акси сифатида ифодаланган.

Масалан: “Ҳайратул-аброр”да

Дафъ қилиб занги хаёлотни,
Асрамоқ ул навъ бу миръотни [Навоий 1991: 68].

Шунингдек, онг, ақл, тил, тафаккур, зеҳн, идрок, кўнгил, зеҳн каби башарий сифатларнинг Навоий фалсафий тафаккуридаги таърифи, тавсифи тадқиқий тавсифланган, шулар асосида хулосалар қилинган.

Инсоннинг сезгилари билан умумийлик касб этган, кўнгил, хотира (бебаҳо хазина сифатида), фикр, димоғ, фаҳм, дид-фаросат, нафс, идрок каби башарий сифатлар бадий-

фалсафий тарзда баён қилинган бўлиб, аслида инсон сезгилари ва билиш назариясига тегишли илмий хулосани ўзидир.

Навоий асарларида ақл камровига кўра: **ақли жуз ва ақли куллга бўлинади**. Бу ерда ақли жуз – жўн қараганда **кичик ақл** деган маънони беради, лекин, мантикий моҳиятда келиб чиқилса, алоҳида кичик масала ва муаммога қаратилган ақлий фаолиятни англатади. Ақли кул (кулл) эса, етук ақл, баркамол ақл тарзида ифодаланган. “Лисонут-тайр”да:

Ақли кулл ҳайратда зотинг бобида,
Зот йўқ ҳар бир сифотинг бобида [Навоий 1996: 167], дейилган.

Яъни бунинг мазмуни: ақли кулл, яъни, энг баркамол ақл ҳам Сенинг (Оллоҳ) зотинг, сифотинг олдида ҳайратда, таърифлашга ожизлик қилади.

Яна “Лисонут-тайр”нинг маърифат водийси зикрида бобида:

Ихтилофи **жузв ила кул** мундадур
Ким тараққио таназзул мундадур.
Юз туман раҳрав кўрарсен беқарор,
Ҳар бири бир йўлни айлаб ихтиёр [Навоий 1996: 123], дейилган.

Маърифат йўлидагилар ҳар бирлари ўзлари ихтиёр қилган йўллар (сулук) ини, яъни ўз қарашларини тўғри, деб биладилар. Бошқаларни йўлларини тан олмайдилар. Афсуски, мусулмон шарқи фалсафасида ҳозирги кунгача олам ва борлиқ хусусида **ақлий ва нақлий илм** позициялари ўртасида ихтилоф давом этмоқда ва фалсафада илмий плюралистик ёндошувни рад этиб келади.

Шунингдек, Навоийда ақлнинг:

- ақли мужаррад – абстракт ақл;
- ақли мустақим - барқарор ақл;
- ақли муҳосиб – фаҳм-фаросатга бўйсўнувчи онг, ақл;
- ақли салоҳ – тўғри, соғлом ақл;
- ақли мезон – ақл ўлчови, яъни билимларнинг нисбий меъёри сифатида;
- ақли хурдабин – ўткир, сезгир, нозик ақл каби тавсифлари бор.

“Ҳайратул-аброр”да инсон ақли ва кўнгли маърифат йўли билан олам сирларини билиши жуда мураккаблиги айтилади:

Кирса чиқар йўл топа олмай **кўнгул**,
Сайрида савдойи бўлуб **ақли кул** [Навоий 1991: 332].

Олам, борлиқ сирларини ўрганишга киришиллар экан, (одам) ундан чиқиш йўлини **ақли кул** – комил ақл билан ҳам топа олмай, савдойи бўлиб қолади, дейилмоқда.

Навоийда борлиқни билишда асосий мақомда турган инсоннинг кўнгил оламини алоҳида **оламу кубро** – катта олам, яъни бутун оламини ўзида ифодаловчи алоҳида илоҳий мўъжиза сифатида баҳоланган.

Навоий асарларида қўлланилган онтологияга оид терминлар – истилоҳларнинг мазмун-моҳияти, фалсафий мазмунини очишда куйидаги мисолларни келтирдик: адам, азал, абад, лам язал, бидоят, ваҳдат, ваҳдоният, мабдо, араз, қайюм, валлаҳу аълам биссаваб, борлиқ, макон, ломакон, сумнат, сутурлоб, дироят, жавҳар, ҳаюло, жадал, яздон, яқин, зарра, зойча, жирм, журм, жон, жаҳон, жоҳилият, хайъат, сойир ҳайвон, ҳал, ҳай, ҳайвон, ихтиро, кашф, кашшоф, ғаразий ҳарорат, сунъ, офарида, вазъ, вазъу тавр, муқаввим, дарк, тарбиъ, каби бир қанча истилоҳлар изоҳланган ва уларга мисоллар келтириб мазмуни очиб берилган.

Мисоллар:

Азал – борлиқнинг, оламнинг, дунёнинг энг аввал, бошланиш нуқтаси, ибтидоси, қадим маъносини англатади. Азал, адамдан кейин, йўқликдан борлиқни пайдо бўлиши тарзида талқин этилган [Навоий 2016: 55].

“Ҳайратул аброр”да:

Эй санга мабдода абаддек **азал**,
Зоти қадиминг абадий лам язал [Навоий 1991: 392] дейди, Навоий.

Мабдо ёки мабдаъ ҳам бошланиш, асл, асос, асл моҳият маъноларида қўлланилади [АНАТИЛ 1983: 184].

Араз – бирор нарсанинг асли бўлмай, кейин пайдо бўлган вақтли сифати [АНАТИЛ 1983: 212]. Ашёлар, моддалар бундай сифат ҳолатига табиий жараёнлар ёки сунъий тажрибалар воситасида ўтиши, ҳозирги замон одами учун унчалик мураккаблик туғдирмайди.

“Садди Искандарий” да:

Қолмайин тўрт жавҳар, олти араз

Олтию тўртдин бир анга ғараз [Навоий 1993: 640].

Бу ерда тўрт жавҳар – оламни тўртта унсурдан (олов, ҳаво, сув, тупрок) ташкил топганлиги, лекин, табиий тарзда ёки инсон тафаккури, илм-маърифати такозоси билан шу унсурларни аралаштириш йўли билан янги таркибдаги, яъни аразий сифатга, таркибга эга, янги модда яратилиши назарда тутилган. Навоий асарларида тўрт унсур кўп ҳолларда – “**аносири арбаа**” тарзида қўлланилган. Масалан: “Назм ул жавоҳир” да: “Робийким **аносири арбаа** таркиби анинг маҳзанига чаҳор девор ва рубби маскуни чаҳор девор анинг вилояти била барқарордир” [Навоий 1999: 123-181] дейилган.

Адам – йўқлик; ҳали оламни ўзи ҳам ва оламдаги ҳеч нарса йўқ бўлган вақт. Умуман, вақт ҳам бошланмаган деган фалсафий ҳулоса. Олам яралишидан олдинги, Аллоҳ оламни яратмасидан илгариги давр ва ҳолатни англатади. “Хазойинул-маоний” да:

Катми **адам**дин неки мавжуд ўлуб,

Сожид ўлуб, сен анга масжуд ўлуб [Навоий 1991: 17],

дейилган байт бор. Биз бу ерда, адамни азалда йўқлик мазмуни билан бирга, унинг кейин йўқликка маҳкум бўлиш, яъни бордан йўққа айланиш маъносида ҳам қўлланиганини кўрамай.

Ишқ ила топдим **адам** саҳросидин мулки вужуд,

Ошиқ ўлдум, дард қилгунча вужудимни **адам** [Навоий 1989: 402],

Бидоят - яъни ибтидо, бошланиш ҳусусан, оламни ибтидосини англатадиган истилоҳ. Бу ерда Аллоҳ бидоятининг абадийлиги ва азалийлигини ҳеч ким айтиб бера олмаслиги уқтирилмоқда. Бидоят ҳам ибтидо, оламни ибтидоси асли Аллоҳ эканлигига ишора.

Масалан: “Садди Искандарий” да

Биров ҳамдидадир **бидоят** анга,

Ки йўқ **ибтидоу** ниҳоят анга [Навоий 1993: 521].

Борлиқ - Навоийда шу тарзда, борлиқ деб қўлланилган. Масалан, “Вақфия” да: “Махлуқот зеболари йўқлик хилватидин борлиқ саҳросида арбада оғоз қилмайдур эрдилар” деган жумла бор. Шунингдек, “Лисонут-тайр” да [Навоий 1998: 231]

Сендадир ҳам бирлику ҳам **борлиғ**,

Ҳайлиғу, қодирлиғу, ғаффорлиғ [Навоий 1998: 302].

Ломакон – яъни макондан ташқари, маконсиз, маконга алоқаси йўқ [АНАТИЛ 1983: 178].

“Садди Искандарий” да

Суруб барқ сайрини жон мулкига,

Не жон мулкига **ломакон** мулкига [Навоий 1993: 256].

“Фарҳод ва Ширин” да

Юқорироқ кўргузуб чун раҳши новард,

Чиқориб **ломакон** майдонидин гард [Навоий 1991: 544].

“Лайли ва Мажнун” да:

Гар меҳрдин ўлмас мунаввар,

Қилмас эди **ломакон**ни анвар [Навоий 1992: 356].

Фикримизча, шу мантиқдан келиб чиқилганда, **ломакон** сўзи, юнон фалсафасидаги утопия [Утопия] – яъни йўқ жой маъносидан анча фарқ қилади. Бунинг маъноси кўпроқ, юнон классик фалсафасидаги “метофизика” [Метафизика] яъни “табиатдан ташқари” ёки “табиатдан кейин” борлиқдан ташқарида деган тушунчага яқинроқ. Чунки табиатни ва Аллоҳнинг бир бутунлигини англатувчи қарашлар, бошқа фалсафий онтологик қарашлардаги каби ислом тасаввуф фалсафасида ҳам “ваҳдат”, “ваҳдоният”, яъни бутунлик, ягоналик, умумийлик маъноларида қўлланилади.

Жавҳар – асос, унсур, моҳият, асл модда, нарсанинг туб ўзаги -субстанция, асосий хулоса, моҳият. “Ҳазойин ул-маоний”да

Жавҳари жоним олиб тут журъае, эй муғбача,

Ким бу нақд аҳли фанонинг будию нобудидур [Навоий 1989: 344]

Навоий олам ва борлиқнинг мояси, моҳияти, **жавҳари** бидояси – Аллохдир дейди.

Жадал [Алишер 2016: 555] – тортишиш, баҳс-мунозара. Диалектиканинг Шарқ фалсафаси, хусусан мусулмон шарқи ва адабиётдаги муқобили.

“Маҳбубул-қулуб”да: жиддидин масождид жамоат аҳлидин мамлу ва мадорис баҳс ва **жадал** ҳайлидин ғулув [Навоий 1998: 302] деган фикр айтилган.

“Садди Искандарийда” эса

Жадал айлабон додхоҳи била,

Келиб икки-уч гувоҳи била [Навоий 1993: 256]

Моҳият – ҳақиқат, табиат, ҳар нарсанинг асли – субстанцияси

“Ҳазойинул-маоний”да

Кунҳи зотингдин хирад гар бўлса аъмо не ажаб,

Зарраға юз минг куёш моҳиятин билмак не ҳад [Навоий 1989: 118].

Қайюм – (ёки қойюм, қаюм, қойим) доимий, абадий борлиқ [АНАТИЛ 1983: 23]. Бу ўринда қайюм сифати Алоҳга нисбатан ишлатилади. Қайюмлик, боқийлик фақат Унга хос деб қаралган. Қолган ҳамма ашёлар фоний, яъни ўткинчи сифатида талқин қилинади.

“Ҳайратул-аброр”да

Ҳар неки қойим, ўзи **қайюм** ўлуб,

Бўлғуси ул, борчаси маъдум ўлиб [Навоий 1991: 75]

“Фарҳод ва Ширин”да эса: қайюм мутлақ, - Худонинг сифати; барқарор турувчи; қайюми мутлақ сифатида муъарро деб таърифланган [Навоий 1991: 544].

Ҳаюла – ҳар бир нарсанинг асл моддаси ва моҳияти, яралиш асоси (субстанция) [АНАТИЛ 1983: 170].

“Ҳайратул-аброр”да

Барча жавохир била аъзода тенг,

Сурати навъи-ю **ҳаюло**да тенг, [Навоий 1991: 158] дейилади.

Сунъ – 1. ясаш, яратиш, иш, хунар, маҳорат; Худо. 2. Ясаш, яратиш; кудрат. 3. Иш-хунар [АНАТИЛ 1983: 126].

Сунъ қалам чекмоқ- яратмоқ. Оллонинг яратувчилигига ишора.

“Лисонут-тайрда”

Сониким, чекти чун **сонъи** қалам,

Офарин тарҳини қилди рақам [Навоий 1996: 281].

Ёки “Мезонул-авзон”да, “комил ҳамд ва вофир шукр ул сонъёғаким” деган фикр айтилган [Навоий 2000: 43]. Сунъи наққош, сунъи қалам, наққоши сунъ каби сўз ва иборалар Аллоҳнинг оламини ва оламдаги барча нарсаларни ўзининг сеҳрли, мўжизали қалами билан яратганини англатади. Наққоши сунъ ёки сунъи наққош – оламдаги турфа хил нарсалар, жонзодларни турли шакл шамоийил, рангу-хусн билан яратилганига ишора қилинган. “Ҳазойин ул-маоний”да

Не сунъингдин ажаб юз минг жаҳон бўлмоқ яна пайдо,

Не мулкингга халал юз минг жаҳондек бўлмаса пайдо [Навоий 1991: 8]

“Лисон ут-тайр”да:

Сунъингга юз офарин, эй кирдикор,

Ғайр йўқ Сен – Сенки, дерлар ани бор [Навоий 1996: 281].

Алишер Навоий онтологик фалсафасида космос, макон ва вақт мавзуси ўзига хос тарзда бадий-фалсафий ифодаланган. Хусусан, Навоийнинг бутун борлиқнинг асосий кўламини ташкил қилган самовот, коинот масаласида ўз даврида ва айнан ўзига хос тарзда пантеистик асосга эга бўлган қараш устиворлигини айтиб ўтиш лозим.

Хусусан, “Ҳайратул-аброр”нинг иккинчи боби, Худо оламдаги ҳамма нарсани – осмонни, Куёш, Ер, ҳар бир заррани, бутун ўсимлик ва ҳайвонот оламини ўз юксак ақли,

мўъжизали қалами (сунъи қалами) саховати ва меҳри билан яратгани, уни ҳаракатга келтиргани, уларни бошқариб тургани, юксак даражада бадий-фалсафий тарзда тасвирланган [Навоий 1991: 11-12].

Бобда, тиригу-нотирик ҳамма мавжудот, Аллоҳга ҳамд айтиши лозимлигига бағишланган. Бундай илоҳий талқин ва тафсир асосан Қуръони карим ояти калималаридаги оламнинг Раббиси – Аллоҳ эканлигига ишора қилиниб борилади. Хусусан, Қуръони Каримнинг биринчи сураси, “Фотиха” сурасидаги “Ҳамд оламларнинг Раббиси – Аллоҳгаким” [Қуръони карим 2021: 1] деган 1 оятга ишора тарзида тавсифланган.

Мутафаккирнинг космогоник қарашларида коинотдаги ҳар туркум юлдузлар ўз минтақаларига (кордината ва орбитасига) эга, деган қарашлар бор. Масалан, “Ҳайратул-аброр”да: Қуёш минтақасидаги юлдузлар худди нарда тахтасидаги каби икки даврага (доирага) бўлинган. Уларнинг ҳар бир бўлагида 6 талик бурж бор. Бу сайёралар орасида номувофиқлик бўлмаслиги учун уларга Ой ва Қуёшни Каъбага ўхшаб марказ қилиб қўйган. Осмон чарҳини шу 2 тахтасида 2 та 6 талик буржлар яратилган (12 бурж). Унда туну-кунни мукамал қилиб, тунни юлдузларни садафдек қилиб безатди. Куну-тунни оқу-қора қилиб жорий қилди. Тонгларни ҳарир (кофурий) безак қилди. Шундай адоғи йўқ коинотни, ундаги мўъжизалар, неъматларни англаш учун инсон миясида ақл чироғини ёқди. Яъни, тафаккур чироғини ёқди. Ақл чироғининг шуъласидан кўнгил маскани нур олади. Лекин бу нур манбаи бўлган чироқни, ишқ ели ўчириб қўяди. Ишқ ели тезлашса, ақл ҳужраси чил-чил бўлиб кетади. Бу ел бутун ақл-идрок, сабр қаноатни олади. Бу ерда мутафаккир, инсоннинг ҳар хил эмоционал ҳолатларга тушишини, хусусан ишқ туйғуси инсонни турли куйга солиши ҳақида гапирди [Навоий 1991: 12].

Фалакда хокни (тупроқни) сокин қилиб, Ерни яратди. Ер ҳам шу силсилада фалак даврида (орбита) айланиб кезадиган сайёрадир. Ана шу фалак муҳити (минтақаси, координатаси) собит бўлиб, унинг марказида Ер туради, дейди:

Айлади сокин курраи хокни,
Сойир этиб давраи афлокни.
Токи муҳит ўрнига афлок эрур,
Маркази онинг кураи хок эрур [Навоий 1991: 13]

Яъни, коинот марказида Ер туради деб хулоса қилинган. Бу хулоса ҳозирги астрономлар, астрофизиклар таъбири билан айтганда геоцентрик назариядир [Геоцентрическая система мира].

Лекин, Навоий “Фарҳод ва Ширин”да, коинотда Қуёшнинг мақоми ва ҳаёт манбаи сифатида, бутун коинот ундан нур олади, хусусан, қора тупроқ, яъни Ер ва ундаги барча мавжудод баҳра олишига урғу беради.

Қуёшким коинот андин олур нур,
Қилур ҳар тун қаро тупроққа мастур [Навоий 1991: 231].

“Лисонут-гайр” да:

Тўрт унсур, етти кўк олти жиҳот
Нодиру олий асоси коинот [Навоий 1996: 122].

дейилиб, бу ерда коиноту ердаги барча ашёлар фалсафада эътироф этилган тўрт унсурдан ташкил топганлиги, етти фалак, яъни коинот етти табақадан иборат эканлиги, олти жиҳот – яъни оламдаги, ҳамма нарсаларни шакли олти томондан ўлчами, ҳолати ирфоний-фалсафий ифодаланган.

Шунингдек, Ердаги иқлимлар ва йил фасллари замон ва макон категорияси тарзида, “етти ато” ва “тўрт ано” тарзда поэтик ифодалайди. Бу ерда “етти ато” етти иқлим, “тўрт ано” эса тўрт фасллар [Навоий 1993: 12-15].

Бу ҳолда Навоийнинг “Лайли ва Мажнун” даги:

Бу ишда мунажжим ар забундур,
Яъни “казабал-мунажжимун” дир [Навоий 1992: 244].

Муннажжимлар (астрология) башоратларини аксаран сохта эканлигини кўп ўринларда “мунажжимун казобатун” – мунажжимлар ёлғон айтадилар иборасини қўллаган.

Бу ҳолда Навоийнинг “Лайли ва Мажнун” даги:

Бу ишда мунажжим ар забундур,
Яъни “казабал-мунажжимун” дир [Навоий 1992: 244].

“Маҳбубул-қулуб” да:

Эмас афлоку анжум холи бенафъу зарар, лекин

Ани тенгри билур, эрмас мунажжим билмаги мумкин” [Навоий 1998: 31].

Вақт – бу фалсафанинг асосий тушунчаси бўлиб, нисбийлик назарияси бўйича, ягона вақт координатаси асосида, замон кенглигида, барча объектларнинг мавжудлиги, ҳолати, ўзгаришлар жараёнлари, шунингдек, ўзгариши ва ривожланиши (шунингдек таназзули) кетма-кетлиги, даврининг узунлиги ўлчови билан боғлиқ тасаввурдир [<https://ru.wikipedia.org/wiki/>].

Навоий наздида, замон бу – адам, азал ва абад орасидаги давр. Яъни адам даврида фақат Аллоҳ бор эди, У азалий ва боқийдир, У коинотни, оламларни яралиши билан, вақт ҳам бошланди, интиҳо, абад бўлиши, бошқача айтганда қиёмат бўлиши, оламнинг, маконнинг ва шу билан бирга вақтнинг ҳам ниҳояси(қиёмат мисолида) деб қаралган.

“Хазойин ул-маоний”да:

Азалдин то абад сатҳи вужудинг зарфи тўлмаским,

Анга не ибтидо пайдодурур, не интиҳо пайдо [Навоий 1989: 8].

Бу байтдаги биринчи сатрининг маъноси, Сенинг таърифингга келтирилган таърифлар ҳеч вақт лозим даражага етмаган. Бу ерда, агар Аллоҳнинг шаънига айтилган ҳамду-саноларни бир косага ўхшаган идишга солинса, у идиш ҳеч вақт тўлмаган, тўлмайди, деган маънода мажозий фалсафа келтирилган.

Яна “Хазойин ул-маоний”да:

Макон бирла замондин сўрмаким, йўқлукда бор эрди,

Замон янглиғ макон анда, макон янглиғ замон анда [Навоий 1990: 32] – дейди.

Бу байтнинг мазмуни, – маконнинг ҳам замоннинг ҳам яралишию, мавжудлиги ҳақида сўрама, улар аввал йўқликдан пайдо бўлган, уларни, адамдан, яъни – йўқликдан Аллоҳ ўз амри билан борлиққа, вужуд айвонида келтирди. Шундан кейин макон ва замон бир-бирига маълум мутаносиблик билан мавжуддир (номавжуддир)!?

Шу ғазалнинг давомида:

Нишон, эйким, тиларсен ақлдин мундоғ нишонларни,

Нишон ким айтқай, ақл ўлса беному нишон анда [Навоий 1990: 8] дейилади.

Бу ерда фалсафий тавсиф ва таҳлил чуқурлашиб, агар ақл билан бундай сирли оламнинг нишонлари, яъни хусусиятларини англаб етишга қанчалик уринилмасин, бу муаммонинг ечими мураккаб иш бўлиб, бу масалада қанча ақл эгалари ва уларнинг ақли ҳам беному-нишонлик сари кетади. Ёки яна бир талқинда, борлиқ, яъни макон ҳам замон ҳам ўткинчи бўлганлиги туфайли беному-нишон бўлиб кетади, йўқликка айланади. Чунки борлиқдаги ашёлар хусусида фалсафий мушоҳада талабидан келиб чиқилса, улар хусусидаги ҳукм реал ҳолат ва ҳозирги замон ҳолати бўйича хулоса қилинади.

Навоий асарларида замоннинг фалсафий ва оддий дунёвий хусусиятдаги маъноларда қўллаганлигини кўриш мумкин.

Давр – 1). айлана, теварак, доира, халқа; 2). замон, вақт, муддат; 3). давр, замон; 4). Айланиш [Навоий 1983: 439-440].

Давр сўзи ўрнига қараб бошқа маъноларда қўлланилган бўлиб, аксар ҳолларда вақт, давр, замон маъноларида қўлланган.

Замон тушунчасини Навоийда истифода этилган маънолари айримлари ҳозирги кунда ҳам мулоқотда кенг фойдаланилади. 1. вақт, давр, замона; 2. муддат, давом, фурсат; 3. дақиқа, лаҳза, шу заҳоти, шу дам; 4. ҳаёт, умр; 5. соат; 6. фасл, мавсум; 7. муайян вақт; 8. гоҳо, баъзан, ўз пайтида каби маъноларда қўлланилган.

Навоий онтологик фалсафасида субстанция ва моддий борлиқ муаммолари ҳақида жуда кучли мажозий ва ирфоний мушоҳадалар ифода қилинган.

Навоийнинг олам, борлиқ билан боғлиқ, мажозий-фалсафий талқинини “Лисон ут-тайр” нинг “Фақру фано водийси сўзи” бобида кўришимиз мумкин: “Агар сен бу ҳодисага

яхши назар солсанг, мавжда вужуд йўқ эканлигини кўрасан, чунки денгиздан ўзга барчаси нобуд бўлувчидир. Ҳақ вужуди ана шу чексиз денгиздир, унинг юзидаги мавжлар эса бу оламдаги турли-туман нарсалардир.

Маъно аҳллари эътибор қилувчи ушбу **ўн саккиз минг олам** ичида нимаики нарса бўлса, улар шакл жиҳатидангина мавжуд бўлиб, шаклда кўринувчанлик хусусиятига эгадир.

Ер сатҳи узра юзлаб ажойиб шакллар мавжуд, ҳар бир шаклнинг ўзи яна ранг-баранг товланишларга эга. Фараз қил: теварак-атрофда денгизлар ёки маъдан конлар, ёки дашт-сахролар, ёки гулшанлар, ёки тўрғай ва булбулларни ўзига ром этиб, уларни ҳалок қила оладиган даражадаги ранго-ранг нафис гул ва лолалар, турли иқлимлар ва мамлакатлар, дарёлар, булоқлар ва тоғлар ҳамда уларни ўраб олган ўт ва ҳаво, балки ўт ва ҳаводан бошқа яна бир қанча нарсалар мавжуд. Булар атрофида яна тўққиз қаватли осмон, собиту сайёра ва малаклар тўдаси бор. Улар сон-саноксиз, балки **миқдор ичра чексиз кўпдир**. Ундаги кўзга кўринмас даражадаги эътиборсиз юлдузлар ер жисмига ўхшаб кетади. Тўрт унсур, етти кўк ва олти томон - булар коинотнинг нодир ва энг олий асосини ташкил этади” дейилган [Navoiy].

Навоий фалсафий қарашларида ҳам айнан **моҳият, жавҳар** каби истилоҳлар **субстанцияни** англатади. Шунингдек, моддий олам деганда, оламдаги ашёларнинг моддий жиҳати, вужуди – мавжудлик ва мавжудод тарзида истифода қилинади. Бу ердаги, Навоийда ҳам биз ўзимиз тез-тез айтиб турадиган “**мавжуд**”, “**мавжудот**” сўзининг хусусият шундаки, унинг асосини “вужуд” сўзи ташкил қилиб, у нарсалар, тирик мавжудодлар, хусусан одамни моддий қисми, танасини англатади. Бу ерда, мантиқан қараганда, инсонга хос руҳий олам назарда тутилмайди. Вужуд сўзига Навоий асарлари изоҳли луғатида ҳам бошқа маънолар билан бирга айнан тан, жисм, гавда деб, изоҳ берилган.

Ғарб фалсафасидаги жисмоний, моддий асосдаги оламни англатувчи сўз **материя дейилади** ва бу ерда оламни маънавий руҳий олам назарда тутилмайди деб алоҳида изоҳланган.

Бу ғояларни Навоийнинг “Лисон ат-тайр”, “Ҳайрат ал-аброр”, “Садди Искандарий” ва бошқа достонларида кўриш мумкин. Масалан, шоир илоҳиёт ва коинотнинг субстанционал бир бутунликни қуйидагича баён қилади:

Сен-сану сендин ўзга худ нима йўқ,
Гар кўрунса сен улғунг ул нима йўқ.
Ҳеч нима йўқ сен эдинг мавжуд,
Ҳам сен ўлғунг борча бўлиб нобуд [Навоий 1991: 15].

Фалсафий талқинларда оламдаги барча мавжудотларнинг шакл-шамойили, яъни формаси масаласи ҳам баҳсли масала эканлигини айтиб ўтиш керак. Зеро “**мавжудот**” сўзининг ўзи ўзбек тилига араб тилидаги “**вужуд**” сўзидан кириб келган бўлиб, тана маъносини англатади. Ғарб фалсафасида **материя** ёки **моддий олам** тарзида талқин қилинади. Рус тилида тело. Агар жон ва руҳ тушунчасини пантеистик позициядан қарасак, у Аллоҳ томонидан сирли мўъжиза қилиб яратилган номоддий оламдир. Унинг муаммолиги шунда. Ваҳоланки, бу муаммо инсоният яралибдики, у ўзини ақл-идрокли мавжудод сифатида жон ва руҳ билан боғлиқ сирни билишга интилиб келади. Бу савол илгари қандай турган бўлса, ҳозир ҳам шу зайлда очиқ турипти.

Алишер Навоий фалсафасида номоддий борлиқ билан боғлиқ тушунчалар “**ҳасти нестнамой**” – яъни, ўзи бору, лекин намоён бўлмайдиган олам тарзида қўлланган. **Жон ва руҳ** масаласи бадий, айрим ўринларда тамсилий-мажозий услубда талқин қилинган. Шунингдек, номоддий оламни – **малакут олами, руҳоният, онг, тафаккур, ақл, дарк, яъни идрок, хотирот, ишқ, илм, билим, кўнгил олами, сабр, тоқат** каби истилоҳ ва тушунчалар тарзида ифодаланган.

Алишер Навоий фалсафасида жон ва руҳ масаласи бадий, айрим ўринларда тамсилий-мажозий услубда талқин қилинган.

Хусусан, “Лисон ут-тайр” шундай бошланган:

Жон қуши чун мантиқи роз айлағай,
Тенгри ҳамди бирла оғоз айлағай [Навоий 1996: 7].

“Лисон ут-тайр”да, шунингдек, шу ғоянинг давоми сифатида: “...Агар ҳар бир кишида ақл мавжуд бўлса, шунин билгилки, азалдан то абад бу оламдаги мавжуд барча нарсалар борлиққа эга эмас, фақат шакл кўринишига эга. Қудратли ҳақдан бошқа ҳамма нарса фоний – ўткинчидир, фақат ёлғиз Угина мутлақ боқийдир. Унга вужуд тартиби маҳкамланган бўлиб, борлиқ расми инкор этилмасдан маъқулландир. Ҳақдан ўзга ҳар қандай зот, фараз қилайлик, оби ҳаёт ичган бўлса ҳам, бу оламда мутлақ ўткинчи ҳисобланади. Агар сен боқийлик истамокчи бўлсанг, ўзингни фоний қилмоғинг зарур”, дейилган.

Навоий “Бадейи ул-бидоя”да, жон, рух, кўнгил, ақл-хуш, сабр-қаноат каби номоддий, яъни маънавий-руҳий мавзуларни мужассамлаштирган бир ғазалида шундай фалсафий тавсифни кўради:

Манга не манзилу маъво аён, не хонумон пайдо,

Не жонимдин асар зоҳир, не кўнглумдин нишон пайдо [Навоий 1987: 37-38].

Бу байтнинг мазмуни шундайки, менинг таним билан оламдаги ўрним, мақомимнинг манзилу макони йўқ. Не жоним зоҳир, яъни пайдо. Не кўнглимдан нишон бор. Бошқача айтганда, агар менинг жисмимнинг борлиқда ўрни, макони, мақоми бўлмаса, у ҳолда жониму кўнглимдан қандай нишон бўлади.

Ғазалнинг давомида:

Хирад махфий, бадан фоний, кўнгул ғойиб, тараб маъдум,

Бори саҳл эрди, бўлса эрди ул номехрибон пайдо [Навоий 1987: 37-38].

Байтнинг мазмуни шуки, хирад, яъни ақл-идрок махфий, бадан, жисм фоний, яъни у ҳам йўқ даражада ўткинчи, кўнгил ғойиб, тараб – шоду-хуррамлик йўқ. Яъни, ҳиссий хусусиятларнинг ҳам номавжудлиги назарда тутилаяпти. Кейинги сатрда шунчалик номаълумлик, мавҳумлик бўлганига яраша, кўнгилда жоннинг асл мояси – Номехрибон – Аллоҳ бўлса бўлгани, шундан яхшиси йўқ. Кейинги байтда:

Шикебу ақлу хуш итмиш, қарору сабру жон кетмиш,

Не ғам, гар бўлса ул ороми руху кути жон пайдо [Навоий 1987: 38].

Мазмуни: Шикеб – сабр, тоқат ҳам ақл-хуш ҳам йўқолади, жоннинг сабр-қарори ҳам кетади. Лекин, жоннинг асл кути – манбаси бўлган – Худо кўнгилда, дилда бўлса, не ғам, дейди мутафаккир.

Шунингдек, У инсоннинг танаси, вужуди моддийлик олами бўлиб, унинг кўнгли ва руҳияти малакут оламига дохил деган таъриф беради.

Бу хусусда “Ҳайратул-аброр”да алоҳида боб ажратилган бўлиб, унда Қуръондаги “фазкуруни мазкурукум” яъни мени эсга олинглар, ёдланглар, мен ҳам сизни ёдга оламан”, деган муқаддас калом билан асосланган бўлиб, кўнгил ва хотира Аллоҳнинг инсонга инъоми сифатида талқин қилинган.

Ана шундай хусусиятларга муносабат ўлароқ, Навоий “Ҳазойин ул-маоний”да

Сени топмоқ баса мушкулдур, топмаслик осонким,

Эрур пайдолиғинг пинҳон, вале пинҳонлиғинг пайдо [Навоий 1989: 400].

Номоддий олам мўъжизалари ҳисобланган – инсондаги жон, рух, онг, тафаккур, ишқ, рашк, табиатдаги, борлиқдаги олов, ҳаво қудрати ва мўъжизаси воситасида моддий оламдаги оламшумул ўзгаришлар қилинади.

Навоий “Рух ул кудс”да: (У инсон) мазҳари кулл (барча инсонлар ўзида зоҳир қилувчи вужуд)га айланди, сўнгра Аллоҳ яратган нарсалар ичида унга олами кубро (катта олам) деб лақаб (ном) берилди, дейди [Навоий 2003: 211]. Яъни бу ерда, Навоий инсоннинг ўзи ва кўнглини, руҳияти, онгида, тафаккурида бутун олам ҳақида кенг тасаввур ва фикрат оламини, оламу кубро деб таърифлаган.

Кўнгил масаласида “Ҳайратул-аброр”да шундай дейилади:

Солик ани арши муалло деди,

Сўфи ани олами кубро деди. [Навоий 1991: 73].

Насойим ул-муҳаббат” асарида, машҳур мутасаввуф олим Муҳаммад Ғазолий асарлари таҳлилида унинг фалсафий қарашлари, хусусан, борлиқ фалсафасига оид

фикрларини, жумладан, моддий ва номоддий борлиқ тафсилотиға қаратилган қуйидаги парчани келтиради.

“...Руҳ ҳасти нестнамойдурки, киши анга йўл топмас ва султони қоҳир ва мутасарриф улдур. Қолиб анинг асиру бечорасидир. Ҳар не кўрсалар қолибдин кўрарлар ва қолиб андин беҳабар; барча оламға олам қайюми била ушбу мисолдурки, олам қайюми **“ҳасти нестнамойдур”**ки олам зарротидин ҳеч зарраға вужуд ва қивом ўзи била эмас. Балки, Анинг қайюмлиғи биладур. Ва ҳар нимани қайюми заруратки, ул нима биладур, вужуди ҳақиқий ангадир ва муқаввим вужуди андин орият ваҳҳи била (Сизлар қаерда бўлсангиз, у сиз билан биргадур) будур ва лекин, бировким майийтни (бу ерда жисмининг асли) билмағай, илло жисм майийтини жисм била ё араз (бирор нарсанинг асли бўлмай, кейин пайдо бўлган вақтли сифати) майийтини араз била ё араз майийтини жисм била ва бу учаласи олам қайюмиға маҳолдир. Бу майийтни фаҳм қила олмағай ва қайюмият майийти тўртинчи қисмдир балки майийт ҳақиқат юзидин будур ва бу дағи ҳасти нестнамойдиур. Аларки, бу майийтни билмағайлар, қайюмни тилағайлар ва топмағайлар [Навоий 2001: 250].

“Ваҳдат ал-вужуд” – бу дунёдаги жами яралган мавжудод Аллоҳнинг зотини билдирадиган фалсафий тасаввуфий тушунчадир. Унда икки арабий сўз – “ваҳдат”, яъни бирлик, бутунликни, “вужуд” сўзи, тана, моддийлик, яъни моддий борлиқни англатгани учун кўпроқ бу ўринда тана, ашёларнинг моддий қисми “вужуд” деб тушунилади. Бутун олам, коинот, борлиқ Аллоҳнинг вужудидир, борлиқнинг субстанцияси, моҳияти Аллоҳдир деган таълимот ҳисобланади. Барча ашёлар, бутун олам, коинот – бу Аллоҳдир, унинг вужудидир, унинг ўзидир деган талқин. Лекин, бу масалада бир-биридан фарқ қилувчи икки ёндашув бор. Айрим тасаввуф файласуфлари “Унинг Ўзи” дейишган бўлса, бошқа бир файласуфлар, “ҳамма нарса Ундан” дейишган. Яъни, оламдаги ҳамма ашёлар, бутун борлиқ унинг Ўзи, унинг вужуди, табиат борлиқ Унинг вужуди, олам ваҳдат Аллоҳ билан битта бутунликни, ягоналикни, бутун вужудан иборат деган бўлса, иккинчи гуруҳ мутасаввуфчилар ҳамма нарса ундан, ёки ҳамма нарса унинг ҳукми, иродасига боғлиқ, у ҳеч нарсани жисми, вужудида йўқ, балки ҳамма нарса унинг ҳукми, амри билан бор ёки йўқ бўлади, У яъни, Аллоҳ алоҳида бир Ҳаллоқи, мўъжиза манбаи деган илоҳий қарашни илгари суришган.

Юқорида тасаввуфнинг олам тузилиши, инсон ва илоҳ, комил инсон ҳақидаги бир қанча фалсафий тушунчаларни кўриб ўтдик. Бу тушунчалар, аслини олганда, фалсафа тарихида анча илгари ҳам шунга ўхшаган қарашлар илгари сурилган бўлсада, айнан тасаввуф фалсафада бу назария Ибн ал-Арабийга [<https://ru.wikipedia.org/wiki/>] нисбатан берилдиган ваҳдатул вужуд таълимотига бориб тақалади [<https://www.google.com/>]. Лекин, ибн Арабийнинг ўзи ушбу атамани, айнан “ваҳдатул вужуд” тарзида қўлламаган. Аммо издошлари унинг таълимотини ўрганиб, уни шу атама билан машҳур этганлар.

Бу таълимот асосчиси Ибн ал-Арабийнинг ўзи ҳақида қисқача маълумот: **Ибн ал-Арабий Абу Бакр Муҳаммад** (тахаллуси; Шайх ал-Ақбар “Буюк Шайх”) (1165.7.8, Мурсия, Испания. 1240.16.11, Дамашқ) – араб мутафаккири ва шоири, суфийликнинг кўзга кўринган намояндаси. Фалсафий дунёқарашига **ваҳдат ул-вужуд таълимоти** хос бўлиб, ҳамма нарсанинг ягона асоси илоҳий субстанция (руҳ, идея)дир, деб ҳисоблайди. Сўфий сифатида Аллоҳни олий, мутлақ ҳақиқат ҳолда англаш ва унга кўнгилни поклаш орқали эришишни тан олган.

Унинг “Ал-Футуҳот ал-Маккийя” (“Макка ғалабалари”), “Фусус алҳикам” (“Ҳикматлар дурдонаси”), “Китоб ас-сабъа” (“Етти ҳикмат китоби”), “Мафотиҳ ал-ғайб” (“Ғайб калитлари”), “Китоб алҳақ” (“Ҳақиқат китоби”) каби 400 га яқин асари бор [<https://qomus.info/encyclopedia/cat-i/ibn-al-arabiy-uz/>].

Алишер Навоий “Насийим ул-муҳаббат”нинг **Шайх Муҳйиддин Муҳаммад б. Али б. Арабий х.с.** мақоласида ибн Арабийни қуйидагича таърифлайди: **Ваҳдати вужуд** қойилларининг қудвасидур (етакчи, бошлиқ). Зоҳир фуқаҳо ва уламосидин кўп анга **таън қилибдурлар**. Фуқаҳодин оз ва сўфийдин жамоате ани бузург тутубтурлар. Уни юксак эҳтиром билан улуғладилар, сўзларини мактаб, мадҳ этдилар, баланд мартабасини сифатладилар, беҳисоб қаромотларидан хабар бердилар.

Кўриниб турганидек, ибн Арабийга ва унинг таълимотига таъна ва маломатлар ҳам бўлганлиги ва аксарият сўфийлар уни ўз пирлари деб ёқлагани ва унга эргашиб асарлар ёзганини айтиб ўтган.

...Ва анда келтурубдурки, аларнинг мусаинафоти (асарлари) беш юздин ортиқроқдур ва Ҳазрат Шайхнинг баъзи асҳобининг илтимоси била ўз мусаннафоти фихрастида рисола битибдурлар. Анда икки юз элликдин ортиқнинг отин мазкур қилибдурлар, кўпраки тасаввуфда [Навоий 2001: 394-396].

Яъни, манбааларда унинг асарлари сони беш юзтадан зиёд дейилади, лекин ўзи асарларининг рўйхати сифатида бир рисоласида 250 дан ортиқ асарини келтирган дейди [Навоий 2001: 394-396].

Тасаввуфшунос олим Ҳ.Беруний ўз тадқиқотларида ибн ал Арабийни ва унинг издошларини ваҳдат ул-вужуд таълимоти учун бир қатор уламолар томонидан кофир деб фатво берилгани, лекин бошқа бир гуруҳ олимлар қўллаганлиги ва унга эргашиб асарлар яратганлигини айтиб ўтган. Шу билан бирга, бу таълимот ислом оламида жуда кўп тортишувлар, бир-бировни “такфир” деб, куфрда айблалар, ва қатл каби аянчли ҳолатларни мусулмонлар бошига солиши билан характерли бўлиб қолди дейилади [Беруний].

Ибн ал-Арабийни баъзилар “шайхи акбар” – улуғ шайх деган бўлсалар, яна бир катта қисми “шайхи акфар”, яъни “кофир шайх” ёки “кофирлар шайхи” дейишгача боришган.

Хусусан, мақолада, Ибн ал Арабийни ваҳдат ал-вужуд таълимотини рад қилиб ўзини кофир деб фатво берган машҳур шайхлар ва уламолар санаб ўтилган. Хусусан, 300 дан ортиқ асарлар битган, тасаввуфнинг машҳур вакили Рукниддин Алоуддавла ас-Симноний, уни каттиқ қоралаган ва куфрда айблагани;

Шофиъий мазҳабининг буюк олимлари Тақийуддин ас-Субкий, ўз устози – Иззуддин Ибн Абдуссаломдан, Ибн ал-Арабий ҳақида сўраганида, устози: “Ибн ал-Арабий каззоб ва ёмон шайх, дегани;

Қироат илмининг буюк олимларидан бири бўлмиш Имом ал-Жазарий эса Ибн ал-Арабийни, “агар гапларини ўзи айтганлиги рост бўлса, у насроний ва яҳудийлардан кўра ҳам ифлосроқ”, дегани ва унинг китобларини ўқишни ҳаром санагани;

Таниқли шофиъий олими, “ал-Иршод” асари муаллифи Ибн ал-Муқиррий, “Кимки насроний ва яҳудийларнинг куфрига, шунингдек, Ибн ал-Арабийнинг тоифасидагилар куфрига шак қилса, у ҳам кофир!”, дегани;

Таниқли олим Ҳофиз аз-Заҳабий “Сияр аълом ан-нубало” асарида Ибн ал-Арабийнинг “Фусус ал-ҳикам” асари борасида: “Агар бу китобда куфр бўлмайдиган бўлса, дунёда умуман куфр қолмаган бўлади”, дегани;

“Саҳиҳ ал-Бухорий”га “Фатҳ ал-Борий” номли кўп жилдли шарҳ битган машҳур ҳадисшунос олим Ибн Ҳажар ал-Асқалоний ўзининг “Лисон ал-мезон” асарида ўз устози таниқли шофиъий олими Сирожиддин ал-Булқиний дан Ибн ал-Арабий ҳақида сўраганини у эса дарҳол уни кофир деганини нақл қилгани;

Саъдуддин ат-Тафтазоний, “ваҳдат ал-вужуд” таълимотига бағишланган алоҳида раддиясида рисоланинг бошиданоқ Ибн ал-Арабийнинг “ал-Фусус ал-ҳикам” асарини: “умматни залолатга бошловчи китоб”, дея ҳукм ўқийди ва рисола давомида “ваҳдат ал-вужуд” таълимотига эргашганларни “кофирларнинг энг кофири” дея қайд қилиб кетгани;

Ҳанафий олимларидан Ибн Камол Пошшонинг шогирдларидан дейилган Ибн Турхон “ваҳдат ал-вужуд” таълимотига оид раддиясида эса “Ибн ал-Арабий тутган йўлини исломдаги энг катта мусибат”, деб баҳолагани; XVI асрда яшаган Истанбулда қози ва муфтий бўлган, ҳанафий олими, ўзининг “Фусус ал-ҳикам” бўйича чиқарган фатвосида уни куфрда айблаган мисоллар билан аниқ тадқиқ қилинган [Беруний].

Кўриниб турганидек, умуман тасаввуф, хусусан, ваҳдат ул-вужуд масаласида ҳам ихтилоф кўп. Айнан шу масала кўплаб уламолар ва тасаввуф шайхларининг таъқиб қилиниши ҳатто қатл қилинишигача борган. Буларга Мансур Ҳаллож, Насимий кабиларни мисол қилиш мумкин.

Ибн ал-Арабийнинг ваҳдат ул вужуд таълимотнинг ирфоний талқини, унинг Нақшбандия тариқати шайхларига таъсири хусусида Ж.Холмўминовнинг докторлик ишида тўхтаб ўтилган. Жумладан, А.Жомий ва Навоийнинг ваҳдатул вужудга оид қарашлари мисол келтирилган [Холмуминов 2020: 64].

Ваҳдат-ул вужуд мавзуси, ҳозирги кунимизда ҳам соф илоҳиёт намоёндалари тарафидан эҳтиёткорлик, ҳатто раддия билан қабул қилинади. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуфнинг, “Тасаввуф ҳақида тасаввур” китобида: “Ушбу китобимизнинг асосий мақсадига назар соладиган бўлсак, ваҳдатул вужуддан сўз очмасак ҳам бўлар эди. Чунки бу китобда биз **сунний тасаввуфдан сўз юритмоқдамиз, фалсафий тасаввуфдан ўзимизни йироқ тутмоқдамиз.** ...Хусусан, бизда кўп тарқалган Нақшбандия тариқати ҳам бир вақтлар ваҳдат-ул вужуд масаласига катта эътибор берган. Ҳозирги кунимизда бу масала бизнинг диёрларимизда унут бўлган эди. Шунинг учун, бошқа бир қанча тортишувли масалалар қатори **ваҳдат-ул вужуд масаласининг қайта майдонга чиқишини истамас эдик. Мен ўзим бу масаланинг бировнинг эсига тушиб қолишини асло истамас эдим.** Бу масаладан хабардор биродарларга ҳам уни қўзғамаслик кераклигини айтиб юрар эдим. Аммо биз истаймизми, йўқми, аста-секин ваҳдат-ул вужуд масаласи майдонга кириб кела бошлади [Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф]. Бу ерда ҳам тасаввуфнинг сунний талқини, фалсафий ва айниқса илмий-маърифий талқини келиша олмаслигини англаш мумкин.

Шайх ҳазратлари ўзлари ваҳдат-ул вужудни қисқача қуйидагича таърифлаган: “Ваҳдат-ул вужуд назарияси, қисқача қилиб айтганда, қуйидаги фикрдан иборат: “Аллоҳ таолодан бошқа барча нарсалар шуъун ва таъйинотлар олами(аниқ ва аниқ бўлмаган нарсалар олами)дир. Барча шуъун ва таъйинотлар У зотнинг кўринишларидир. У зот уларда зоҳир ва аралашиб юривчи бўлгандир. Бу аралашиб юриш хулул (дохиллик, кириш) ва иттиҳод (бирлашиш, бирлик) назарияси соҳиблари айтгани каби эмасдир. Балки бу аралашиб юриш бир соннинг бошқа сонлар ичида юргани каbidир. Ҳамма сонлар бирликлардан иборатдир. Аммо оламда фақатгина бир муайян нарса ёки биттагина зот зоҳир бўлади, холос. Ана ўша зот Аллоҳнинг муқаддас зоти шаклида зоҳир бўлгандир. Аллоҳнинг зоти эса кўп ададларда зоҳир бўлади. Бас, Аллоҳ аввал ва охир, зоҳир ва ботин, шериклар ва тенгдошлардан устиндир” [Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф].

“Ваҳдат ал-вужуд” таълимотига кўра, дунёдаги жами нарсалар ботиний эътибордан Аллоҳ таолонинг кўринишидир, у билан биргадир. Фақат жами нарсалар зоҳирий эътибордан Аллоҳ таолодан ўзгадир. Ушбу таълимот “иттиҳод” (“бирлашиш”), “хулул” (“киришиб кетиш”) ҳам деб аталади. Лекин, “ваҳдат ал-вужуд”чилар ўзларининг таълимоти булардан бошқа эканини таъкидлаб келадилар.

Аммо шуни айтиш жоизки, Ибн Арабий назарида Мутлақ зот – бу худди Мутлақ ғоя, фикрдай гап. Шунинг учун у Ўзининг сифатлари ва исмлари орқали аёнлашиб, конкретлашиб боради. Бу эса босқичма-босқич характерга эга. Мутлақ ғоядан – тасаввурга – тасаввурдан – лойиҳага – лойиҳадан – образга – образдан – аниқ шаклларга ўтиш. Шунинг учун аъён, аъёни собита, барзах, таайюн, суvari илм каби истилоҳлар ишлатилади. “Аъён” – Мутлақ ғоянинг тасаввурий аёнлашувини англатса, “аъёни собита” – тимсол (пробраз) суратига киришни англатади. “Таайюн” – Мутлақ ғоянинг моддий олам кўринишида конкретлашувидир, “барзах” эса Мутлақ ғоя манбаи билан аъён орасидаги чегарани ифодалайди. Шундай қилиб, тажаллий аъёни собита орқали содир бўлади ва натижада Мутлақ зот нарса ва ходисаларда Ўз сифатлари ва исмлари воситасида реаллашади. Буни соддароқ қилиб тушунтирсак, исмлар Ҳақнинг сояси бўлса, аъён – исмларнинг сояси, руҳий олам – аъён сояси, моддий олам – руҳий олам соясидир [Комилов 2009: 448].

Бизнинг назаримизда, исломнинг соф эътиқод тарзида талқин қилиниши тарафдорлари, исломий ақидаларни, Куръони Карим ҳукмидан ташқари чикқан ҳолда талқин қилиш, хусусан, илмий фалсафий талқин қилиш, диннинг обрўсига путур етади, ҳатто қандайдаядир бачканалик даражасига тушиши мумкинлигидан хавотирланадилар. Бу хавотирда жон бор. Масаланб шўро даврида, диний масала, диндорларни масхаралаш, эскилик сарқити сифатида таҳқирлаш, эътиқоди учун катагон қилиш, эътиқод билан боғлиқ маросимларни таъқиқлаш

холоатлари, кучли мафкуравий курул даражасига кўтарилгани мисолида кўришимиз мумкин. Афсуски, ҳамма даврларда ўзига мақбул бўлмаган қарашлар, ғоялар билан шунга ўхшаган услубда курашилгани тарихдан аён. Лекин, биз жуда хоҳлардикки, илм-фаннинг ҳамма жабҳаси, хусусан, фалсафа, фалсафанинг асосий мавзуси ва мақсади ҳисобланган инсоний ахлоқ доирасида бўлсин.

Бу масалада таниқли тасаввуфшунос олим Н.Комилов куйидаги фикрни илгари суради: Шундай қилиб, тасаввуф, бир томондан, дин ва шариат, иккинчи томондан, фалсафа ва ҳикмат илми билан боғлиқ ҳолда ривожланиб келган ўзига хос таълимотдир. Аммо шуниси борки, сўфийлар ўзларини ҳар доим файласуфларга ва калом аҳли (шариат аҳли уламолари)га қарма-қарши қўйиб келганлар. Чунки калом аҳли Куръон оятлари, Пайғамбар ҳадисларини зоҳиран ўрганиш, олам яратилиши ва тузилишини айнан диний тасаввурлар билан тушунтиришдан нарига ўтмас, Исломни ҳам, иймонни ҳам ақл билан қабул қилиш ва аҳкомларнинг расм-русмлари, одатларини мустаҳкам сақлаш учун курашганлар. Шу боис сўфийлар аҳли каломни “муқаллидлар”, яъни ўтганларга тақлид қилувчилар, курук ақидапарастлар деб атаганлар. Файласуфлар (чунончи, Форобий, Ибн Сино, Ал-Киндий, Ибн Рушд каби) эса юнон донишмандлари Афлотун ва бошқаларнинг тажриба ва кузатув, мантиқий таҳлил ҳамда умумлашмалар орқали табиат, инсон ва жамиятни тадқиқ этиш йўлидан борганлар. Кўринадики, аҳли каломда ҳам, аҳли ҳикматда ҳам ақлий-мантиқий илм, тажриба қилиш, билим йиғиш етакчилик қилади [Комилов 2009: 448].

Бу ерда, “**ақлий**” ва “**нақлий**” илм тарафдорлари ўртасида катта зиддият майдонга келганини кўриш мумкин ва ихтилоф ҳозиргача давом этиб келмоқда.

Навоий ўзигача бўлган мутафаккирлардан Имом Ғаззолий таълимотида оламнинг яралиши ибтидоси мавжудлиги ва интиҳосига оид қарашларини ўз қарашларида давом эттиради. Гарчи унинг даврида муаммо ваҳдат-ул вужуд тарзида айтилмаган бўлсада, айнан, моддий ва номоддий борлиқ, уларнинг **вахдоният**, яъни бирлик, умумийлик тарзида талқини бор эди.

“Насойим ул-муҳаббат”нинг “**Ҳужжат ул-ислом Муҳаммад б. Муҳаммад Ғаззолий Тусий қ. с.**” мақоласида унга жуда юксак баҳо берган:

“...Ихъё ул-улум”дек ва “Жавоҳир ул-Куръон”... ва “Ёқут ул-таъвил” ва “Мишкот ул-анвор”декки, барча машхур кутублари ва бу барчадин сўнгра Нишобурга авд қилди ва сўфия учун хонақое бино қилди. Ва илм талабаси учун мадраса ҳам ихос қилди ва авқотин хайр вазоифи тавозеъ этти, Куръон хатмидин, арбоби қулуб суҳбатидин ва улум тадрисидин ул замонгача, беш юз бешда жумодул охир ойининг ўн тўртида Тенгри таоло раҳматиға восил бўлди [Навоий 2001: 519].

Муҳаммад ал-Ғаззолий ҳозирги давр қомусий билимлар мажмуида ҳам ислом илоҳиётчиси сифатида, фикҳга доир “Босит”, “Војиз”, “Восит”, ақидага доир “Қавоид ал-Ақоид” (“Ақидаларнинг қоидалари”), “ар-Рисолат ал-қудсия” (“Қудсия рисоласи”), мутасаввифлар учун “Иҳйа улум ад-дин” (“Диний илмларни тирилтириш”), “Мукошафат ул-қулуб” (“Қалблар кашфиёти”) асарлари машхур. Шунингдек, “Таҳофут ал-фалосифа” (“Файласуфларни рад этиш”), “Кимё-и-саодат” (“Саодат кимёси”), “Мақосид ал-фалосифа” (“Файласуфларнинг мақсадлари”) каби асарларида ислом илоҳиётини фалсафий жиҳатдан асослашга ҳаракат қилган. Ғаззолий худони ақл орқали англаш мумкин эмас, уни махсус рухий, жисмоний ҳаракатлар – сиғиниш ва ибодатлар орқали англаш мумкин деб ҳисоблади. Суннийлик ақидаларини тасаввуф идеаллари билан бирга қўшиб талқин қилган. Ғаззолийнинг фикрича, инсоннинг Аллоҳ буюрган амаллардан ўзига мақбулини танлаб олиши ўз ихтиёридадир, шу боис мазкур хатти-ҳара-катлари олдиндан белгилаб қўйилишига қарамай улар учун айнан инсоннинг ўзи масъулдир. Ғаззолийга кўра, жон худо сингари фазодан ташқарида, олам худо томонидан яратилган. Ғаззолийнинг диний тизими тасаввуфни анъанавий ислом билан бирлаштирди. Унинг ғоялари ислом тафаккурига ва ўрта аср Европа фалсафасига таъсир кўрсатди. Ғаззолийнинг замондошлари “Ҳужжат ул-ислом” (“Илм далили”) деб улуғлашган [Ўзбекистон миллий энциклопедияси].

Ғаззолий хусусида айнан шу фикр ва маълумотлар Навоий асарларида Хусусан, унинг, “Насойим ул-муҳаббат”ида борлигини кўрдик. Зеро “Миллий Қомус”даги маълумотлар, Навоий каби олимлар қолдирган мерос асосида шаклланган.

Бизнинг фикримизча, Навоий Ғаззолийнинг борлиқ фалсафасига оид қарашлари хулосаларини тахминан қуйидагича тавсифлаш мумкин:

- Навоий ҳам Ғаззолий каби маърифий ислом тарафдори эди ва айнан шу жиҳатини кадрлаган. Олам ва ашёлар табиатини илм-маърифат, ақл-заковат воситасида ўрганиб, хулоса қилиш лозимлигини уқтиради;

- руҳ номоддий асосда, у Аллоҳга доир бўлгани учун, уни ақл билан англаш мумкин эмас;

- ашёларнинг фақат қолипни (форма – шакл-шамойили) кўрамиз, лекин қолип руҳдан беҳабар;

- Оламда биз кўриб турган ашёлар ҳақиқий олам эмас уларнинг руҳидир, ҳақиқий борлиқ(кивомлик, қайюмлик) Аллоҳга хосдир;

- Ашёлар табиатидаги унсурларнинг моддийси ва номоддийси – ҳасти нестнамой ва нести ҳастнамойга бўлиниши;

Бу охириги масалани номоддий борлиқ мавзусида айтиб ўтган эдик.

Алишер Навоий ваҳдат-ул вужудни ёқлаган ва уни маърифий талқини тарафдори бўлганлигини кўриш мумкин. Лекин, маърифат йўлидан тоймаган айрим мутафаккирларни жоҳилият қурбони бўлганини афсус билан айтиб ўтади. Албатта, унда “ваҳдат”, “ваҳдония”, “аҳад” каби исломий, тасаввуфий истилоҳлар, Аллоҳнинг ягоналиги, бутун оламнинг ягона жавҳари, моҳияти, асоси эканлиги Навоийда иймон даражасида эътироф этилган. У “Ҳайрат ул-аброр”да:

Ваҳдати зотиға қуёшдек тонук,

Заррадин афзуну қуёшдин ёруқ [Навоий 1991: 9].

Яъни, Сенинг ягона зот эканлигинг, оламнинг бутунлиги фақат Сенга боғлиқлиги қуёшдек равшан, улар заррадан ҳам кўп ва қуёшдан ёруғ. Бошқача айтганда, Сенинг вужудинг зарралардан тортиб, қуёшдек улкан сайёралар ҳам Сенинг вужудингдир ва улар бир бутунликни ташкил этиши кундек равшан дейилган. Бу эса ваҳдоният маъносини беради.

Бирлик эдию адади йўқ эди,

Бирдин ўзга аҳаде йўқ эди [Навоий 1991: 15].

Бу байтда ҳам Навоий, Ўзинг аслда Яккасану, лекин оламдаги сени иноятинг бўлган ашёларнинг адади, яъни сонуну-саногини йўқ, Ўзинг Аҳадсан – Яккасан, Сенинг шеригинг йўқ, дейди.

Эй бори мавжудға сендин вужуд,

Балки вужуд аҳлиға файёзи жуд [Навоий 1991: 17].

Бу ерда, оламдаги ҳамма нарсада Сенинг вужудинг бор, бутун мавжудодга сахийлик вужуд билан файз бергансан. Яъни, оламдаги барча ашёларнинг ҳам жисми ҳам мазмуни ва файзисан деган маъно ётибди.

Аввал ўзунг, охиру мобайн ўзунг,

Борчаға холиқ, бориға айн ўзунг [Навоий 1991: 14].

Оламнинг ибтидоси, ҳамма нарсанинг мояси Сенсан, ироданг билан уларни турли вақт ва замон мобайнида мавжудлиги ҳамда поёнига етказувчи ҳам Ўзингсан, барчани Холиқи (халқ қилучи, яратувчи, ясовчи), манбаси айнан Ўзингсан.

Навоий ҳамма асарларининг бошланиши анъанавий Аллоҳ ҳамдига бағишланган бўлиб, уларда оламни ва борлиқни яратилиши билан боғлиқ пантеистик асосга эга. Жумладан, “Садди Искандарий”да,

Вужуд аҳлининг коми жудунг била,

Келиб жуд қойим вужудунг била.

Маъноси: барча мавжудликларни коми (коми мурод-олий мақсад) сенинг саховатинг туфайли. Аслда уларда сени қойим вужудинг ва саховатинг борлиги туфайли улар бордир. Асл қойимлик Сенга хос.

Вужудунг қачон қилса зоҳир қидам (қадим),
Бўлуб борча ашё вужуди адам [Навоий 1993: 3].

Маъноси: азалда Сенинг вужудинг зоҳир бўлиши билан, барча ашёлар адамдан, яъни йўқлик оламидан вужуд (борлик) оламига келишди.

Тасаввуфшунос олим Н.Комилов, ваҳдатул вужуд фалсафасида “Ҳамма нарса Ундан” тушунчаси билан бирга “Ҳамма нарса Удир” тушунчаси ҳам баъзан қўлланилади. Бироқ, шунга қарамай, буни “Табиат – Худодир” деган ғояга тенглаштиролмаимиз. “Ҳамма нарса Удир” деган қарашда Худонинг зоти сифатларида мужассам, деган фикр ифодаланган. Ваҳдат-ул вужуд таълимотига кўра, олам узлуксиз ўзгаришда (трансформация, инкилоб), Худо ҳар бир лаҳзада ўзгача шаън (сурат, шакл-шамойил, яъни форма) билан зухур этади, янги шаън аввалгисига ўхшамайди. Фақат ориф буни ҳис этади, чунки ақл суратларга боғланиб қолади, ориф қалби доим моҳиятга – ҳақиқатга қараб бораверади [Комилов 2009: 448].

Ориф сўзи, бизни ўзбек ва бошқа мусулмон халқлари тилларига араб тилидан кириб келган бўлиб, унинг илк мазмуни – Аллоҳни таниш, тан олишни англатган. Кейинчалик, умуман, таълим, илм-маърифатни англатувчи тушунча сифатида эътироф этила бошлади. Хусусан, маориф сўзининг ўзаги ориф сўзидан олингандир.

И.Ҳаққулов: тасаввуф тадқиқотчиларининг эътироф қилишларича, Мансур Халлож ва Боязид ал-Бистомийда ҳам ваҳдатул вужудга яқин фикр-қарашлар бўлган. Аммо улар ваҳдат-ул вужудга қараганда ваҳдат-ул шухудга яқиндир. ...Содда қилиб айтганда, ваҳдат-ул вужуд, коинотда ёлғиз бир вужуднинг мавжудлиги, бошқа барча нарса ва борликлар шу вужуднинг тажаллисидан иборатлигига ишониш демак. Ваҳдат-ул вужуд моҳиятига биноан олам воҳид бир ҳақиқат, аниқроғи бир вужудда мужассамлашган. Бу вужуд, яъни Аллоҳ коинотни йўқдан бор айлаган. Бунда кўплик бирликнинг зухурланишидан бўлак нарсалар эмас. Олам вожибул вужуд (ўзи ўзича бор бўлган) эмас, балки, мумкинул вужуддир, яъни борлиги мумкин бўлгандир. Аллоҳ мавжудлигининг сабаби ҳам, ибтидоси ҳам, интиҳоси ҳам йўқ. Ўзининг зоти туфайли бор бўлган Тангри, барча замонлару маконларни эгаллаган нурдур-ки, унинг зоти фақат сифати орқали, англаниши, Унинг аслини ва тоқлигини идрок қила олган киши қараган жой ва назари тушган нарса Тангрининг жамоли, тажаллийси бўлиб кўриниши муқаррар. Ваҳдат-ул вужуд тасаввуф шеърлятидаги асосий ғоялардан бўлиб, у жуда кўп шеърларда бир-бирига анча яқин, бир-биридан йироқ ҳар турли тимсол, рамз, бадий санъатлар воситасида кенг ёритилгандир, деб, Навоийнинг “Ҳазойинул маоний”даги бир ғазалида бу ҳақда шундай дейилади:

Зиҳи камол ила кавнайн нақшига наққош,
Муқавванот вужудин вужудинг айлаб фош [Навоий 1987: 226].

деб бошланувчи ғазали мазмуни таҳлилини келтиради.

Тавҳид ва ваҳдатул вужуд атамаси илмий адабиётда кўпинча бир мазнунда тадбиқ этилади. Ҳолбуки, тавҳид соф диний, ваҳдат-ул вужуд эса тасаввуфий тушунча бўлиб, моҳият эътибори билан улар бир-биридан фарқ қилади. Ваҳдат-ул вужудники – “қасрат”, шунинг учун уларнинг бирини иккинчисига нисбат бериш мумкин эмас, дейди [Ҳаққулов 1993: 18-20].

Бу ерда тасаввуфий шеърлятда борлиқни орифона ва шоирона тамсил ва бадий тарзда баён қилиш санъати борлигини кўришимиз мумкин.

Баъзи ўринларда айтиб ўтганимиздек, фалсафанинг бошқа муаммолари каби борлик билан боғлиқ масалаларда нафақат, дунёвий ва диний ёндашув намоёндалари ўртасида муросасиз баҳслар кечади, балки динлардаги оқимлар, мазҳаблар, сулуклар, тариқат йўлларида ҳам жуда муросасиз ихтилофлар бўлиб, “қўли баланд келганлар” “мағлубларни” кофирликда айблаб, қатл қилишгача борганлар. Зеро, бу масалани Навоий фалсафий меросини ўрганишнинг мафкуравий жиҳатлари мавзумизда тўхталиб ўтганмиз.

Инсоният тарихи мафкуравий курашлар жараёни билан кечган экан, бу ҳол ҳозир ҳам давом этиб келмоқда. Хусусан, баъзи тадқиқотчилар ваҳдат-ул вужуд таълимотини пантеистик назария деб талқин қилса, диний ақида тарафдорлари буни қабул қилишмайди. Ваҳоланки, шу давргача олиб борилаётган тадқиқотлар илмий тили қадимги юнон тили, унинг меросхўри бўлган Ғарбий Европа мамлакатлари тилларида бўлганлиги ўлароқ пантеизм – илоҳий, илоҳиёт, Аллоҳга доир сўзини англатар экан, аслда уларнинг мантикий асоси бир эканлигини кўришимиз мумкин. Лекин, гарчи масаланинг қўйилиши ва унга жавоб аниқ бўлиши мумкин бўлгани ҳолда, унга ёндашув ва жавоблар масаласида баҳслар бор ва у табиийдир. Пантеистик қарашларнинг деярли ҳаммасида олам, борлиқ, унинг жавҳари, яъни субстанцияси масаласида қўйиладиган бир саволга асосан икки хил ёндашув бор. Булар: “Худо ва табиат бир нарса” ва “Худо бутун коинот, олам хусусан табиатнинг Яратувчиси” сифатида хулосаланади. Ваҳоланки, ваҳдат-ул вужудда Худо табиатга қоришиб кетмайди, балки у Ҳақиқий борлиқ сифатида табиатдан ташқарида мавжуд ва табиат унинг ижоди, аксланиши, сояси деб уқтирилади. Лекин, юқорида айтилганидек, “Ҳамма нарса Ундан” “Ҳамма нарса Удир” хулосаси ўртасида ихтилоф доим бўлиб келган. Бу баҳс тасавуф шайхлари бўлган маърифат йўлидаги мутасаввуфлар тариқат йўллари ўртасидаги баҳсдир. Юқорида келтирилган Навоий ғазалининг мазмуни ҳам, “Ҳамма нарса ундан” хулосасини беради [www.kh-davron.uz].

Навоийнинг “Насойимул-муҳаббат”идаги кўплаб шайхлар ҳақидаги маълумотларида ирфоний илм тарафдорлари бўлган тариқат ва сулук вакиллари ваҳдат ул-вужуд таълимоти тарфдорлари тарзида баён қилади, лекин юқорида унинг асосчиси бўлган Ибн ал-Арабий шахси ва таълимоти хусусида ихтилофли эканлигини айтиб ўтади.

Чунончи, Румий биринчи бўлиб, оламнинг заррадан коинот қадар ўзаро вобасталиги, бир-бири билан тортилиб туриши, диалектик тараққиёти (оддийдан мураккаб сари ривожланиш, ҳамма ерда зиддият ва қарама-қаршиликлар бирлигининг мавжудлиги) ҳақида фикрлар баён этган эди. Бу бир неча асрдан кейин Гегель томонидан ривожлантирилди ва Гегель таълимоти сифатида Ғарб фалсафасига унинг асосчиси сифатида киритилди [www.ru.wikipedia.org].

Назаримизда, манбалардаги изоҳлар таҳлилидан шундай хулоса қилиш мумкинки, уламолар орасида тасаввуфдаги бу икки тушунча бўйича яқдил хулоса йўқ. Ваҳоланки, ана шу масалалар илмий жиҳатдан кам тадқиқ қилинганидан, тадқиқ қилинганда ҳам холислик ва дадиллик, журъатли аниқ хулоса қилинмаганлидан деб уйлаймиз.

Шарафуддин Яҳё ал-Мунирий нарсаларнинг йўқлиги ёки сингиб кетиши бир нарса, уларнинг кўринмай қолиши бошқа нарса эканини исботлади.

Шундай қилиб, ваҳдат-ул вужуд назариясига нисбатан уч хил қараш юзага келди.

1. Ваҳдат-ул вужуд назариясини тамомийла қўллаб-қувватлаш. Уни айна ҳақиқат ва маърифат деб билиш.

2. Ваҳдат-ул вужуд назариясини бутунлай инкор қилиш.

3. Ваҳдат-ул вужуд назарияси ўрнига ваҳдат-уш шуҳуд назариясини тақдим қилиш.

Нақшбандия тарийқатининг кўзга кўринган арбоби, улкан олим ва сўфий Имоми Роббоний (ҳижрий 971-1034 саналар ва милодий 1563-1625 саналар) бу хил қарашга ўзларининг тўртинчи йўллари қўшдилар. У кишининг фикрларича – ваҳдат-ул вужуд солиқ кишига ориз (пайдо) бўладиган ҳолдир. Бу ерда сўфийлар назарда тутилиб, уларга ҳамма нарса бир вужуд бўлиб қолади. Солиқлар илоҳий тавфиқ билан набавий ҳидоятга рафиқ бўлиб турса, бошқа мақомга эришади [www.ahlisunna.uz]. Бу мақом ваҳдат-ул вужуд мақомидан устунроқ **“ваҳдат-уш-шуҳуд”** деб аталади. Ваҳдат-уш-шуҳуд даражасига етган солиқнинг шохидлиги фақат вожиб-ул вужуд (Аллоҳ)нинг ёлғиз Ўзи бўлиб қолади. Бу ҳолни мажозий қилиб айтганда, тунда кўринган юлдузлар Куёш чиққанида юлдузлар кўринмай қолгани каби тушунтирилади. Зеро, бундай таълимотларда барча ашёлар асли йўқ, улар Оллоҳнинг вужудидан иборат ва унга қўшилиб кетади ва кўзга кўринмай қолади, деган қараш устувор [www.ahlisunna.uz].

Шу тарийқа “ваҳдат-уш-шухуд” асосчиси Имоми Роббоний сабаб бўлиб, ваҳдат-ул вужуд туфайли вужудга келган ихтилоф ва ноқулайликлар тугаб, ҳеч ким хафа ҳам бўлмай, мусулмонлар жумхури ақийдасига, Қуръон ва Суннатга ҳамда исломий шариатга мувофиқ ҳолатга қайтилди.

Биз бу ерда шуни айтишимиз мумкинки, ваҳдат ва ваҳдоният муаммоси тасаввуф ва тариқат таълимотлари ораси соф илоҳий ва ирфоний талқинлар масаласида ихтилофлар кўплаб нохушликлар юзага келиб, бу муносабатлар жаҳолатга айланиб, қонли тўқнашувларга сабаб бўлган.

Тасаввуф йўллари, улар ўртасидаги ғоявий, фалсафий фарқлар ва ихтилофлар жараёнлари тарихи, уларда борлиқ билан боғлиқ муаммолар таҳлили, профессор Ш.Сирожиддиновнинг илмий монографиясида анча ҳолис, илмий-маърифий тарзда тадқиқ қилиб, хулосалар берилган [Сирожиддинов 2011: 31-36].

“Нақлий илм” ва “ақлий илм”га муносабат ҳам тасаввуф илмларида турлича ёндашилди ва талқин қилинди [Сирожиддинов 2011: 70-70]. Афсуски, ҳозирги кунларимизда ҳам ақлий билимни рад этиб, нақлий билимларга ёпишиб олиш ҳолатлари устуворлик касб этапти. Албатта, бу ўринда, догма даражадаги ва жўн ақидаларга ёпишиб олиш назарда тутилмоқда. Масалан фан-техника ва бошқа самарали илмий манбалар ўрнига ҳали ҳам ирим-сиримларга, фолбинга, сохта табибларга ишониш, ҳатто эътиқод даражасига олиб чиқадиган сохта чорловлар қилиш бунга мисолдир.

Шуни алоҳида эслатиб ўтиш лозимки, бугунги кунгача тасаввуф ирфоний ва тариқатга доир кўплаб маноқиб адабиётларида акс этган суфийлар ва шариат аҳли ўртасидаги рақобат ва муҳолифат сюжетлари кўпчилик ўқувчиларда тушунмовчилик уйғотиши табиий. Тадқиқотларда мавҳум берилган ва бизнинг тасаввуримизда ноаниқлик касб этган суфийлар билан шариат аҳли ўртасидаги ихтилоф муайян тарихий босқичларга хосдир ҳамда илоҳиётга оид қарашлардаги фарқлардан келиб чиққан. Мовароуннаҳрдаги диний-мистик қарашлар тараққиётида бир неча босқичлар бўлган. Масалан, кейинчалик шариат уламолари улуғлаган калом илми X асргача шариат томонидан бидъат таълимот сифатида қораланган эди. Перипатетик деб аталмиш юнонлашган фалсафанинг кучайиши шариат аҳлининг калом билан қуролланишига олиб келди ва шу тариқа калом шариат илмларидан бирига айланди. XI-XII асрга келиб, ўз даврининг йирик мутакаллим олими Имом Ғаззолийнинг ҳамлаларидан сўнг перипатетик фалсафа тараққиёти таназзулга юз тутди. Бироқ, фалсафа йўқолиб кетмади. Файласуфларнинг қарашларида устувор бўлган мистик-метафизик қарашлар XIII асрдан эътиборан суфийлар орасида тобора оммалашиб бораётган Ибн ал-Арабийнинг (1165-1240) “Ваҳдат ул-вужуд” (Ягона борлиқ) мистик илоҳий таълимоти мағзига сингди. Тобора чуқурлашиб бораётган ва кенг қатламларга таъсири кундан-кунга зиёда бўлаётган ушбу таълимот шу давргача умумий қарашлар, ҳаракатлар ва анъаналар асосида фаолият кўрсатиб келаётган сўфийлар дунёсини алғов-далғов қилиб ташлаш билан бирга уларни икки лагерга бўлиб ташлади [Сирожиддинов 2011: 9-10].

Тасаввуфда асосий масала Аллоҳ ва инсон (муносабатларига) бағишланган экан – бу ижтимоий борлиқ жамият ва инсон ижтимоий ҳаётга эътибор қаратади. Лекин, фикримизча, келиб чиқиш ибтидоси масаласи заиф. Тасаввуф кўпроқ ижтимоий-ахлоқий масалага қаратилган бўлсада, барибир унда борлиқ ва унинг илк моҳият кўтарилади (яъни ибтидо ва ниҳоя, оқибат) оқибат барибир Аллоҳ деб жавоб берилган.

Бизнинг назаримизда, борлиқнинг ибтидоси, яъни илк моҳияти, асоси илоҳий манбааларда Худо деб топилган бўлса, бу ҳозирча бошқа ёндашувлардан анча аниқроғи. Борлиқнинг ички мазмунини, хоссалари, ўзгариш жараёнлари билан боғлиқ жараёнлар, уларни қонуниятлари билан материалистик тадқиқ қилаётган фан соҳалари бир қарашда борлиқнинг илк ибтидосидан анча йирок.

Яссавийнинг илоҳиётида борлиқ ва моҳият, жавҳар, ибтидо масалалари Навоий асарлари ва қарашларида давом этади ҳамда мукаммаллашади. Шу жиҳати билан ҳам Яссавий мероси Навоийнинг умуман ижодий фаолиятидаги манба ва назарий-услубий асос ҳисобланади. Яссавийнинг хизмати шундаки, у жуда кўплаб тасаввуфий истилоҳ ва

тушунчаларни туркийлаштирди. Бу хизматларини Навоий “Насойимул муҳаббат ” ва бошқа ўринларда эътироф этган ва катта баҳо берган. Умуман, Яссавий эътиқодда ҳам пир ҳисобланади – Навоий Яссавия тариқати, Нақшбандия сулукига эътиқод қилади [Ҳаққулов 1993: 34].

Бизнинг назаримизда, орифона ва шоирона ёндашувлар кўпинча борлиқ, олам билан боғлиқ масалаларда мустақил фикрларни шеърда, ғазалда исён тарзида ифодалаш шакли эди. Бу талкин кўп ҳолларда фожиали яқун топган. Суфийни олам ва борлиқ, умуман бошқа фалсафий ва эътиқодий саволларни Қуръони Каримга зид ёки рад этиш ҳолатини, фақатгина, зикр, шатахот ҳолати билан изоҳланса, у омон қолган. Бошқа ҳолларда қатл қилинганлигини кўриш мумкин.

Навоий ҳам гарчи ҳамма тадбирларни маърифий ва илм тарозусида ўлчаган ҳолда ҳукм чиқариш тарафдори бўлсада, борликни бидояти Оллоҳ эканлигини рад этиш уни ҳам кечирмас эди.

Навоий “Лисон ут-тайр”нинг дебчасида:

Улки махлуқот халлоқидур ул,
Ондин ўзга фонию боқийдур ул.
Сониеъким чекти чун сунъи қалам,
Офариниш тарҳини қилди рақам.
Айлагач дойир тўқуз афлокни,
Қосир этти фаҳмидин идрокни [Navoiy].

Навоий “Лисон ут-тайр”да, “ўз”га (ўзлик, киши, ҳар бир инсон) “У”лик билан мансуб бўлмоғи керак. Шунда бу ҳар қандай сўз айтса, “У” дегандек бўлади, яъни “бу” лик ва “У” лик ўртадан кўтарилади, дейди. Бу мажозий ҳикматнинг маъноси ваҳдат – бирликни билдиради. Унинг бош ғояси – ваҳдати вужуд (вужуд ягоналиги) ва тажаллий (асл моянинг оламдаги зухуроти) Алишер Навоий маънавий ҳаётининг мағзини ташкил этди. Бунинг атрофича тадқиқ этишни “Лисон ут-тайр” фалсафасини тушунтиришдан бошлаган маъқул кўринади. “Фарҳод ва Ширин”да:

Ажаб суратки бир наққоши моҳир,
Бўлур юз навъ сурат бирла зоҳир
Шухуди ақл даркидин мубарро,
Вужуди дарк (идрок)шубъидин муарро [Навоий 1991: 10].

Шухуди (кўриш, мушоҳада) ақл даркидин мубарро (идрок қилиб бўлмайд),
Нишони бенишонликдин йироқроқ,
Макони бемаконликдин қироқроқ.
Азалдин беҳад ошиб ибтидоси,
Абаддин асру тошиб интиҳоси [Навоий 1991: 11].

Бу сатрларда ҳам, Аллоҳ бутун моддий, номоддий оламнинг ибтидоси, асосий жавҳари, мояси эканлиги ифодаланган. Шунингдек, макони бемаконликдан қироқроқ, яъни исломий таълимотда ломакон, макондан ташқарида каби масалалар бадий тарзда, бу мўъжизотлар ақл билан англаб етиб бўлмайдиган илоҳий асрорлиги айтилади.

Илоҳий, андаким йўқ эрди будум,
Адам уйқусида эрди вужудум [Навоий 1991: 13].

Бу байтнинг мазмуни: инсонни, инсониятнинг яратилиши ҳам Оллоҳнинг инояти билан “Адам”, яъни йўқлик уйқусидин, вужуди ва руҳи пайдо бўлганига ишора қилади.

Хулоса. Алишер Навоийнинг борлиққа оид қарашлари хусусиятлари, мавзуни тадқиқ этган мутахассисларнинг фикрларига асосланиб куйидаги хулосаларга келинди:

1. Навоийнинг фалсафий, хусусан онтологик фалсафа соҳасидаги қарашларининг шаклланишида, унинг ўзи эътироф этган салафлари, асарлари баёнида катта эътироф ва эътибор билан баҳоланган мутафаккирлар мероси назарий асос бўлган. Жумладан, қадимги тамаддун ўчоқлари бўлган қадимги Миср, Бобил, Шумер, Ҳиндистон, Яқин ва Ўрта Шарқ, Арабистон ярим ороли халқлари, Хитой, Эрон, Марказий Осиё ва Юнонистонда шаклланган

фалсафий тафаккур дурдоналари ҳамда уларнинг машхур намоёндалари меросини мутафаккир чуқур ўрганганлиги илмий асосланган.

2. Навоий фалсафий меросига турли даврлардаги муносабатларда ҳар бир даврнинг мафкуравий мухити таъсири бўлган. Жумладан, собиқ шўро даврида Навоий меросини ўрганишда мақсадли катта ғаразли сиёсий-мафкуравий йўл тutilган бўлиб, мутафаккир асарларини давр мафкурасига мос тушадиган қисмларига кенг эътибор қаратилган ҳамда давр мафкурасига номақбул қисмлари қисқартирилиб, ҳақиқий мазмундан чекинилган.

3. Навоий асарларининг дастлабки боблари борлиқ, унинг ибтидоси, асосий моҳияти, яъни субстанцияси, яралиши ва мавжудлик шакллари пантеистик-фалсафа тарзида баён қилинган.

4. Навоий онтологик фалсафасига хос, адам, азал, абад, лам язал, бидоят, ваҳдат, ваҳдоният, мабдо, араз, қайюм, валлаҳу аълам биссавоб, борлиқ, макон, ломакон, сумнат, сутурлоб, диroyт, жавҳар, ҳаюло, жадал, яздон, яқин, зарра, зойча, жирм, журм, жон, жаҳон, жоҳилият, ҳайъат, сойир ҳайвон, маърифат, ирфон, ҳал, ҳай, ҳайвон, ихтиро, кашф, кашшоф, ғаразий ҳарорат, сунъ, офарида, вазъ, вазъу тавр, муқаввим, дарк, тарбиъ каби истилоҳларнинг фалсафа фанида умумэтироф этилган терминлар, иборалар, тушунчалар билан қиёсий таҳлил қилиниб, улардаги умумий ва хусусий жиҳатлари очиб берилган.

5. Навоий космосга оид қарашларида Қуёш тизими, сайёралар, уларнинг самовий ўрнини жуда оқилона тавсифлаган. У курраи хок – Ер фалак марказида туради деб **геоцентрик** назарияни илгари сурган. Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб, мутафаккирнинг вақт категорияси билан боғлиқ фалсафий қарашларида ҳам асосан пантеистик асос бўлсада, бу тушунчаларни изоҳлашда илм-фан воситасида аниқликларга эришишга даъват қилганлиги асосланган.

6. Навоий қарашларида бутун коинот, макон ва ундаги ҳамма мавжудод каби вақт ҳам Аллоҳнинг иродасига боғлиқ, У оламни йўқликдан яратганда вақтни ҳам яратганлиги таъкидланган. У йўқликни адам, Аллоҳ оламни ятатишини азал, оламни йўқликка маҳкум бўлишини абад деб, ана шу азал билан абад орасидаги давр оқимини замон, вақт деб баҳолаган.

7. Навоий фалсафасида борлиқнинг яралиши ва келажаги билан боғлиқ қарашлар тизими ўта юксак ахлоқ фалсафасига асосланганлиги унинг тасаввуфий қарашларида мужассам. Навоий тасаввуф йўллари жуда бир-бирига қарама-қарши, ихтилофли эканлигини таъкидлаб, ўзининг тасаввуфий қарашларини содда, оддий инсоний мақомда, яъни тасаввуф инсонда маънавий ахлоқий тарбия йўли эканлиги таърифлаган.

8. Навоий фалсафий қарашлари заминида ваҳдат-ул вужуддаги “ҳамма нарса “У” мақомидан қараганда, мутафаккир бутун коинот олам, зарраларгача Унинг вужуди дейди. Шу билан бирга, олам яралишидан олдин, яъни адам даврида Аллоҳдан бўлак ҳеч нарса йўқ эди, Аллоҳ ярал деди оламу, ашёлар яралди, вужудга келди деган қарашларидан келиб чиққан мизда “ҳамма нарса Ундан” позициясига ҳам яқин турганлигини айтиш мумкин. Яъни, адиб дуалистик позицияда бўлган.

9. Навоий онтологик фалсафасининг узвий қисми бўлган антропоген йўналишда инсон бутун коинотни меҳбари, гултожиси деб баҳоланган, яъни инсон фалсафаси Навоий фалсафасининг гултожиси дейиш мумкин.

10. Навоий, Аллоҳ бутун коинотни, коинот ва Ердаги барча неъматлар, хазиналарни яратишдан олий мақсади – инсонни яратиш эканлигини таъкидлайди. Оламдаги борлиқнинг гўзаллиги ва бойликларидан бошқа жонзоту, мавжудот инсон сингари баҳраманд бўлолмайди, чунки бошқа мажудотлардан фарқли равишда инсонга хос олам ашёларини билишда сезги органлари, онг, тафаккур, кўнгил, ишқ, идрок, зехн, фаросат ва тил каби башарий фазилатларини илоҳий ва маърифий жиҳатларини моҳирона тавсифлаган ҳамда шу зайдда ўз фалсафий услубига хос билиш назариясини яратган.

11. Навоийнинг борлиқ фалсафасида Ислом фалсафасидаги ваҳдат-ул вужуд таълимотининг “**ҳамма нарса Ундандир**” ва “**ҳамма нарса Удир**” қарашлари тизимининг иккисига ҳам мойилликни кўриш мумкин, яъни дуалистик позициясида эканлигини шунингдек, нафақат тасаввуф таълимотлари, балки қадимги, шарқнинг Ҳинд, Хитой ва Юнон

фалсафий таълимотларини исломий талқинда ифодалашни ундаги маърифий ва плюралистик ёндашув эканлиги хусусида хулоса қилинади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Belin F.A. “Notice biographique et littéraire sur Mir Ali-Chir Nevaii, suivie d’extraits tirés des œuvres du même auteur”. Premier article // Journal Asiatique. № 17. 1861. P.175-256; Belin F.A. “Notice biographique et littéraire sur Mir Ali-Chir Nevaii, suivie d’extraits tirés des œuvres du même auteur”. Deuxieme article // Journal Asiatique. № 17. April-May, 1861. P.281-357. Манбаларни таржима қилиб, умумлаштириб, “Мир Алишер Навоий ҳаёти ва ижодига оид қайдлар” номи билан нашрга тайёрловчи – Афтондил Эркинов. Марказий Осиё ренессанси журнали. 2021. Махсус сон. – Б. 7-33.
2. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр (насрий баёни). – Тошкент: Ғофур ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1974. – Б.145.
3. Навоий Алишер. Садди Искандарий. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1978. – Б.288.
4. Навоий. А. МАТ: 20 томлик. 10 т. Хамса: Сабъаи сайёр. — Тошкент: Фан, 1992. – Б.7-34.
5. Навоий. А. МАТ: 20 томлик. 11 т. Хамса: Садди Искандарий. – Тошкент: Фан, 1993. – Б. 11.
6. Навоий Алишер. Лайли ва Мажнун. Насрий баён. – Тошкент: Ғ. Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1990. – Б.114.
7. Навоий. А. МАТ: 20 томлик. 9 т. Хамса: Лайли ва Мажнун. – Тошкент: Фан, 1992. – Б. 7.
8. Навоий. А. МАТ: 20 томлик. 17 т. Насойим ул-муҳаббат. – Тошкент: Фан, 2001. – Б. 106.
9. Аҳмад Яссавий. <https://e-tarix.uz/shaxslar/405-ahmad-yassaviy.html>
10. Навоий Алишер. Фарҳод ва Ширин. МАТ. 8 жилд. – Тошкент: Фан, 1991. – Б. 122. Яна қаранг “Вақфия” МАТ: 20 жилдлик, 14 жилд. – Тошкент: Фан, 1998. – Б. 233.
11. Навоий. А. МАТ: 20 томлик. 12 т. Лисонут-тайр. Тошкент: Фан, 1996. – Б. 167.
12. Навоий. А. МАТ: 20 томлик. 7 т. Хамса: Ҳайрат ул-аброр. – Тошкент: Фан, 1991. – Б 332.
13. Алишер Навоий: қомусий луғат. 1 жилд. – Тошкент: Шарқ, 2016. – Б. 55.
14. АНАТИЛ. 4 жилдлик, 2 жилд. - Тошкент: Фан, 1983. – Б. 184.
15. АНАТИЛ. 4 жилдлик, 4 жилд. – Тошкент: Фан, 1983. – Б. 212.
16. Навоий. А. МАТ: 20 томлик. 15 т. Назм ул-жавоҳир. – Тошкент: Фан, 1999. – Б. 123-181
17. Навоий. А. МАТ: 20 томлик. 4т. Хазойин ул-маоний: Наводир уш-шабоб. – Тошкент: Фан, 1989. – Б.402.
18. Навоий. А. МАТ: 20 томлик. 14 т. Вақфия. – Тошкент: Фан, 1998. – Б. 231-270.
19. Навоий. А. МАТ: 20 томлик. 14 т. Маҳбуб ул-қулуб. – Тошкент: Фан, 1998. – Б. 302.
20. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 4 жилдлик, 1жилд. – Тошкент: Фан, 1983. – Б. 555.
21. Навоий Алишер. Хазойин ул-маоний. 20 жилдлик МАТ. – Тошкент: Фан, 1991. – Б. 118.
22. Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири / таржима ва тафсир муаллифи: Шайх Абдулазиз Мансур. – Тошкент: Munir нашриёти, 2021. – Б. 1.
23. Геоцентрическая система мира. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
24. Navoiy Alisher. Lisonut-tayr. www.ziyouz.com кутубхонаси.
25. Навоий. А. МАТ: 20 томлик. 1т. Бадоеул-бидоя. – Тошкент: Фан, 1987. – Б. 37-38
26. Навоий. А. МАТ: Рух ул-қудс. 20 жилдлик, 20 жилд. – Тошкент: Фан, 2003. – Б. 211.
27. Беруний. Ҳ. Ибн ал-Арабий Шайхи акбарми ё Шайхи акфарми?! <https://ahlisunna.uz/ibn-arabiy-haqida/>
28. Холмуминов Ж. Ваҳдат ул-вужуд фалсафаси ва унинг Нақшбандия таълимотига таъсири (Ибн-ал-Арабий, Муҳаммад фарсо ва Абдурахмон Жомий қарашлари асосида). Фалсафа фанлари доктори (DSc) диссертация автореферати. – Тошкент, 2020. – Б. 64.
29. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тасаввуф ҳақида тасаввур. <https://islom.uz/maqola/1186>.

30. Комилов. Н. Тасаввуф. “MOVAROUNAHR”, “O‘ZBEKISTOT” NMIU, 2009. – Б. 448.
31. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти “Ғаззолий” мақоласи. www.ziyouz.com кутубхонаси.
32. Ҳаққулов И. Ўзбек тасаввуф шеърятининг шаклланиши ва тараққиёти. Филология фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси автореферати. – Тошкент, 1993. – Б. 18-20.
33. Сирожиддинов Ш. Ўзбек мумтоз адабиётининг фалсафий сарчашмалари / Монография. - Тошкент: “Янги асравлоди”, 2011, – Б. 10-11. Сирожиддинов Ш. Жомий ва Навоийнинг суфийликка қарашлари // Навоий дунё шарқшунослари нигоҳида – мавзуидаги Халқаро конференция илмий тўплами. – Т.: ТДШУ, 2021. – Б. 31-36.
34. Норов.Т. Алишер Навоий онтологик қарашларининг фалсафий-концептуал таҳлили. Фалсафа фанлари доктори(DSc)даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Самарқанд, 2022. – 244 б.
35. Клерикализм. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
36. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
37. Утопия. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
38. Метафизика. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
39. АНАТИЛ. 3 жилд. – Тошкент: Фан, 1983. – Б. 126.
40. Навоий. А. МАТ: 20 томлик. 16 т. Мезон ул-авзон. – Тошкент: Фан, 2000. – Б. 43.
41. Навоий. А. МАТ: 20 томлик. 6 т. Хазойин ул-маоний: Фавойид ул-кибар. – Тошкент: Фан, 1990. –Б. 32.
42. Navoiy Alisher. Lisonut-tayr. www.ziyouz.com кутубхонаси.
43. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
44. <https://www.google.com/>
45. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-i/ibn-al-arabiy-uz/>
46. [47.http://kh-davron.uz/kutubxona/islomiy-adabiyot/tasavvuf/najmiddin-komilov-tasavvuf-8-vahdatul-vujud-va-vahdatush-shuhud.html](http://kh-davron.uz/kutubxona/islomiy-adabiyot/tasavvuf/najmiddin-komilov-tasavvuf-8-vahdatul-vujud-va-vahdatush-shuhud.html)
47. [48. https://ru.wikipedia.org/wiki/](https://ru.wikipedia.org/wiki/)
48. [49. https://ahlisunna.uz/ahmad_as-sirhindiy/](https://ahlisunna.uz/ahmad_as-sirhindiy/)

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000